

KIS-TAMÁS LEVENTE
DIPLOMATERV

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

DIPLOMATERV

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

KIS-TAMÁS LEVENTE

DIPLOMATERV

AGV flotta irányításának modellezése Siemens Tecnomatix
Plant Simulation szoftverben

Konzulens:

Dr. Németh István

Tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Budapest, 2025

Szerzői jog © Kis-Tamás Levente, 2025.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Gyártástudomány és -technológia Tanszék

<https://manuf.bme.hu/>

DIPLOMAMUNKA-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Kis-Tamás Levente		Azonosító: 76799053292	
	Képzéskód: 2N-MM0	Specializáció kódja: 2N-MM0-KF	Feladatkiírás azonosítója: GEGT:2025-2:2N-MM0:N1LVWX	
	Szak: Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak		Zárávizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Diplomamunka-feladatot kiadó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék		Zárávizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
Témavezető: Dr. Németh István (71525226903), egyetemi docens				

FELADAT	Cím	AGV flotta irányításának modellezése Siemens Tecnomatix Plant Simulation szoftverben Modelling of AGV fleet control in Siemens Tecnomatix Plant Simulation software
	Részletes feladatok	<ol style="list-style-type: none">Végezzen irodalomkutatást az AGV/AMR témakörben! Mutassa be a leggyakoribb logisztikai feladatokat! Mutasson be néhány AGV/AMR gyártót! Kutasson fel flottairányító szoftvereket és mutassa be ezek főbb tulajdonságait!Vizsgálja meg az AGV modellezés lehetőségeit Siemens Tecnomatix Plant Simulation szoftverben!Hozzon létre legalább két teszt gyártási feladatot és gyártórendszer elrendezést!Határozza meg a különböző vezérlési stratégiák összehasonlításához használható teljesítménymutatókat!Dolgozzon ki vezérlési stratégiákat AGV flotta szállítási feladatainak irányítására az alábbi szempontok szerint!<ul style="list-style-type: none">Szállítási feladat megvalósítása egy vagy több AGV csoporttal.Különböző AGV hívási (küldési) stratégiák kidolgozása.Parkoló helyek kialakításának figyelembe vétele.Az AGV-k számának módosítási lehetősége a minimálisan szükséges darabszám meghatározásához.Ütközések kezelése és elkerülése.A teszt gyártórendszerekben vizsgálja a különböző műveletidők vagy sori ütemidők nagyságának hatását is!Dolgozzon ki optimalizáló eljárásokat!<ul style="list-style-type: none">Határozza meg az egy- és több-paraméteres optimalizáláshoz szükséges célfüggvényeket!Fejlesszen optimumkereső algoritmust a Plant Simulation beépített GA motorjával!Fejlesszen saját optimumkereső algoritmust (Plant Simulation környezetben belül vagy külső alkalmazás integrálásával).Értékelje az eredményeket! Vonjon le konklúziót, hogy melyik stratégia milyen feladatra milyen esetekben alkalmazható leginkább!
	Hely	A diplomamunka készítés helye: Konzulens: ,

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEGTNMKG Kiber-fizikai gyártórendszerek	ZVEGEGTNMGG Gyárak és gyártórendszerek tervezése és szimulációja	ZVEGEGTNMIR Ipari és szervizrobotok

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2025. február 10.		Beadási határidő: 2025. május 23.			
	Összeállította: Dr. Németh István (71525226903) témavezető		Ellenőrizte: Dr. Takács Márton s.k. tanszékvezető		Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes	
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Diplomamunka-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.					
<p>..... <i>Kis-Tamás Levente</i> Kis-Tamás Levente</p>						

NYILATKOZAT AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁRÓL

Alulírott, *Kis-Tamás Levente* (N1LVWX), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a diplomatervet meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2025.06.10.

Kis-Tamás Levente
szigorló hallgató

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	ix
1. Bevezetés.....	1
1.1. Célkitűzések.....	1
1.2. Áttekintés	1
2. AGV-k.....	3
2.1. Anyagmozgatás automatizálása	3
2.2. AGV-k jellemzői.....	3
2.3. AMR-ek	5
2.4. AGV/AMR gyártók.....	6
2.5. AGV flotta irányítása.....	7
3. Szimulációk	11
3.1. Bevezetés	11
3.2. Szimulációk használata	12
3.3. Csoportosítás	13
3.4. Plant Simulation	14
3.5. Optimalizálás Plant Simulation-ben	17
4. Tesztgyár.....	19
4.1. A tesztgyár felépítése és működése	19
4.2. Inicializálás.....	20
4.3. AGV-k irányítása	22
4.4. AGV irányítási stratégiák	23
4.5. Ütközések kezelése	25
4.5.1. Ütközés kereszteződésben.....	26
4.5.2. Hátról belemenő ütközés	26
4.6. További teszt gyártórendszer kialakítások	27
4.6.1. Új gyártórendszerek kialakításának módja.....	27
4.6.2. Azonos elrendezés, eltérő feladat.....	27
4.6.3. Azonos feladat, eltérő elrendezés.....	28
4.6.4. Tesztgyár szállítószalagokkal	29
5. Kísérletek és eredmények.....	31
5.1. Teljesítménymutatók	31
5.2. AGV irányítási modellek összehasonlítása	32
5.3. Műveletidők hatásának vizsgálata	34
5.4. Kísérletek más gyártási teszt környezetben.....	35
5.4.1. Eltérő gyártási feladat	35

5.4.2. Eltérő gyárelrendezés	36
5.4.3. Szállítószalag és AGV-k	36
5.4.4. Összegzés	37
6. Optimalizálás	38
6.1. AGV-k számának meghatározása	38
6.2. Egycélú optimalizálás.....	38
6.3. Többcélú optimalizálás	39
6.4. Optimalizálás genetikus algoritmussal	42
6.4.1. Plant Simulation beépített genetikus algoritmus.....	42
6.4.2. Optimalizálás saját fejlesztésű genetikus algoritmussal	44
6.5. Legjobb szimulációs paraméterek	49
7. Összefoglalás	51
7.1. Továbbfejlesztési lehetőségek	51
7.2. Összefoglalás	52
8. Summary	53
9. Felhasznált források	54

ELŐSZÓ

Az Ipar 4.0 térnyerésével egyre fontosabb szerepet kapnak az autonóm anyagmozgató rendszerek, mint például az AGV-k, valamint a digitális gyártási környezeteket támogató szimulációs eszközök.

A szimulációs modellek segítségével számos, a valós működésben nehezen vagy költségesen vizsgálható kérdésre adható választ. Fontos információkat tudhatunk meg a szimulált rendszer viselkedéséről, valamint a digitális modell segíthet a különböző paraméterek optimumának megtalálásához is.

A dolgozat célja AGV-flotta irányításának modellezése és vizsgálata volt a Siemens Tecnomatix Plant Simulation szoftver alkalmazásával. A vizsgálatok során fontos szerepet kapott az egyes irányítási módszerek összehasonlítása, valamint az optimális paraméterbeállítások meghatározása a gyártási rendszer hatékonyságának növelése érdekében.

* * *

Szeretném megköszönni Dr. Németh István konzulensem támogatását és szakmai iránymutatását, valamint mindazok segítségét, akik hozzájárultak a dolgozat elkészítéséhez.

Budapest, 2025.06.10.

Kis-Tamás Levente

Jelölések jegyzéke

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és *angol* nyelvű elnevezése, valamint a fizikai mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek jelölése – ahol lehetséges – megegyezik hazai és a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található.

Rövidítések

Jelölés	Megnevezés, értelmezés
AGV	Automated Guided Vehicle
AMR	Autonomous Mobile Robots
DES	Diszkrét Esemény-vezérelt Szimuláció
f_v	függvény
GA	Genetikus Algoritmus
i, j	általános futóindexek (egész szám)
KPI	Key Performance Indicator: fő teljesítmény mutató
mdb	munkadarab
MU	Mobil Unit (mozgó egység): a Plant Simulation szoftverben egy mozgó objektumot jelöl, lehet például munkadarab vagy a szállítóeszköz is
nom	névleges (nominális) érték
OOP	Objektum Orientált Programozás
opt	optimális (legkedvezőbb) érték
PLM	Product Lifecycle Management

1. BEVEZETÉS

1.1. Célkitűzések

Az AGV-k („Automated Guided Vehicle”) vezető nélküli járművek, amelyek egyre fontosabb szerepet töltenek be a logisztikai és a modern gyártási folyamatokban. Az AGV rendszerek lehetővé teszik a szállítási feladatok automatizálását, ezáltal növelve az anyagáramlás hatékonyságát és csökkentve a költségeket.

A dolgozat célja AGV flotta irányítási stratégiáinak kidolgozása, valamint ezek megvalósítása és értékelése Siemens Tecnomatix Plant Simulation szoftverben. A szimulációs szoftver támogatja az AGV-k modellezését, viszont komplexebb rendszerekre, több járművet tartalmazó csoport irányítására nem kínál közvetlen megoldást.

A vezérlési logika megvalósítása során a járműveknek az adott irányítási stratégia szerint kell különböző szállítási feladatokat elvégezniük, a gyártási elrendezés és az adott gyártási feladat függvényében. A kutatás során az egyik fontos célkitűzés az irányítási stratégiák működésének vizsgálata, jellemzőik feltárása, valamint teljesítményük összehasonlítása eltérő gyártási körülmények között.

További cél az egyes feladatok ellátásához szükséges AGV-k számának meghatározása és az optimális paraméterbeállítás megtalálása. A dolgozat a legkedvezőbb beállítások meghatározását szimulációs kísérletek és optimumkereső eljárás alkalmazásával vizsgálja.

A dolgozat célja ezzel nemcsak az AGV-flották hatékonyabb irányítási lehetőségeinek feltárása, hanem a digitális gyártás eszközeinek és azok előnyeinek gyakorlati bemutatása is. A dolgozat hozzájárul a szimuláción alapuló tervezés alkalmazásának szemléltetéséhez, és támogatja az Ipar 4.0 alapelveinek gyakorlati megvalósítását.

1.2. Áttekintés

A dolgozat első, bevezető fejezetében bemutatásra kerül a dolgozat rövid tartalma és fő célkitűzései.

A második fejezet az AGV-k alapjaival foglalkozik, bemutatva az anyagmozgatás automatizálásának módszereit, valamint az AGV-k és AMR-ek főbb jellemzőit. Emellett kitér az AGV flották irányítási lehetőségeire is.

A harmadik fejezet a szimuláció témakörét tárgyalja, ismertette a szimuláció definícióját, előnyeit, alkalmazási területeit és csoportosítási lehetőségeit. Ezen belül külön fejezet foglalkozik a Siemens Tecnomatix Plant Simulation szoftverrel, részletezve az AGV rendszerek tervezésének módszereit, valamint az optimalizálási feladatok megoldási lehetőségeit.

A negyedik fejezetben kerül bemutatásra a szimulációs tesztelő gyártórendszer modell felépítése és működése, amely a dolgozat gyakorlati részének dokumentálását tartalmazza. A fejezet ismerteti az AGV-k irányításának mechanizmusait és az ütközéskezelés módját a szimulációs modellben. Ezenfelül bemutatja a kialakított további tesztelő gyártási feladatokat és gyártórendszer elrendezéseket.

Az ötödik fejezet a kísérletek elvégzését tárgyalja az eredmények kinyerése érdekében. Itt kerül sor a különböző vezérlési modellek összehasonlítására a különböző tesztgyár modellek alapján, valamint az ütemidők hatásának elemzésére.

A hatodik fejezet az AGV-k optimális számának meghatározásával foglalkozik, bemutatva az egy- és többcélú optimalizálási feladatokat, valamint azok megoldási módszereit. A legjobb szimulációs paraméterbeállítások meghatározása kísérleti úton, valamint a Plant Simulation beépített GA motorjának és egy saját fejlesztésű genetikus algoritmus alkalmazásával történik.

A hetedik, záró fejezet összefoglalja a dolgozat tartalmát, eredményeit, valamint kitékintést tesz a továbbfejlesztési lehetőségek felé.

1-1. ábra. Példa AGV-k alkalmazására [19]

2. AGV-K

2.1. Anyagmozgatás automatizálása

A modern gyártási és logisztikai folyamatoknál gyakori cél az alacsonyabb hozzáadott értékű feladatok automatizálása, melyek során az emberi munkaerőt automatizált megoldások válthatják fel. Ezáltal nemcsak a munkaerőköltségek csökkenthetők, hanem a folyamatok hatékonysága és pontossága is növelhető, hozzájárulva a versenyképes és fenntartható termeléshez.

Az egyik leggyakrabban automatizált folyamat az üzemben belüli anyagmozgatás. Az anyagmozgató berendezések két csoportra oszthatók: szakaszos és folyamatos gépekre. A folyamatos szállítóeszközök, mint például a konvektorok és elevátorok, az anyagot meghatározott irányban, megszakítás nélkül továbbítják egy adott területen vagy gyártósoron. Ezek a rendszerek magas áteresztőképességet biztosítanak, ezért elsősorban nagy volumenű, rövid ciklusidővel rendelkező gyártási folyamatoknál alkalmazzák őket.

A szakaszos szállítógépek ezzel szemben megszakításokkal működnek és egyszerre csak meghatározott mennyiségű anyagot képesek mozgatni. Előnyük azonban, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítanak a felhasználás során. Ide tartoznak a rakodógépek, daruk, targoncák, robotok és az AGV-k, AMR-ek is; az *1-1. ábra* az utóbbiak alkalmazására mutat példát. A szakaszos anyagmozgató gépek alkalmazása előnyös olyan környezetekben, ahol nagy pontosság és rugalmasság szükséges, például gyakran változnak a gyártási feladatok vagy a gyárelrendezés. Ezek a rendszerek képesek nagyobb távolságokat áthidalni, összekötve egymástól távolabb eső gyártó- vagy raktáregységeket, továbbá alkalmasak nagyobb méretű munkadarabok és paletták mozgására. A szakaszos anyagmozgató eszközök működése lehetővé teszi a komplex útvonaltervezést és a megállási pontok pontos kezelését [7] [10].

2.2. AGV-k jellemzői

Az AGV-k („Automated Guided Vehicles”) és AMR-ek („Autonomous Mobile Robots”) önvezető járművek, melyek a gyártási és logisztikai területen felmerülő anyagmozgatási feladatok automatizálására alkalmasak. Az AGV-k fő jellemzője, hogy fix pályán haladnak, vagyis a járművek egy előre kialakított nyomvonalat követnek. A pályakövetés különböző elvek alapján valósítható meg, a legelterjedtebbek az elektromágneses (például induktív), az optikai (például fotoszenzoros vagy lézeres pásztázó), valamint a mechanikus megoldások.

Induktív pályakövetés során a talajba előre telepített vezetősálakban alacsony frekvenciájú váltóáramot vezetnek. Az AGV-ben található tekercsekben, ha a jármű a vezetősál felett van, áram indukálódik, ami felhasználható kormányzási jelként, és így képes a kijelölt útvonalon maradni. Az induktív rendszer előnye a magas pontosság

és megbízhatóság, valamint az, hogy a külső tényezők, mint például a fényviszonyok vagy szennyeződések nem befolyásolják a működést. Hátránya viszont, hogy a vezetőszálakat előre kell telepíteni, ami költséges lehet és korlátozza a rugalmasságot. Az induktív pályakövetésre mutat példát a 2-1. ábra.

2-1. ábra. Induktív pályakövetés [21]

Fotoszenzoros pályakövetésnél a nyomvonalat a padlóra festik vagy ragasztják, melyet megvilágítva a járművön lévő fotoszenzorok érzékelnek. Gyakori megoldás még a QR-kódos navigáció is, mely során a padlóra sakktábla-szerűen helyezett QR-kódokat beolvassa az AGV kamerája és így kapja meg a pontos helyinformációkat. A fotoszenzoros módszer előnye, hogy rugalmasabb, könnyebben módosítható útvonalhálózatot tesz lehetővé. Hátránya, hogy érzékenyebb a környezeti tényezőkre, mint a megvilágításra és a szennyeződésekre.

AGV rendszerek esetén azonban szükséges kiépíteni a fix útvonalhálózatot, amely költséges lehet, továbbá csökkenti a rendszer rugalmasságát. Gyárelrendezés vagy termelési folyamatok módosítása esetén a járművek útvonalainak újratervezése és átalakítása is szükségessé válhat. A fix útvonal további következménye, hogy ha akadály kerül az AGV elé – bár képes azt érzékelni, kikerülni nem tudja. Emiatt az AGV-k olyan területeken használhatók a leghatékonyabban, ahol nem várhatók gyakori változások a termelési elrendezésben vagy a munkafolyamatokban [2][20].

2.3. AMR-ek

Az AMR-ek („Autonomous Mobile Robots”) használatának egyik legfontosabb előnye az AGV járművekkel szemben, hogy nem igényelnek előre telepített fizikai útvonalhálózatot. Bár a gyakorlatban sokszor az AMR-ek számára is kijelölnek egy pályahálózatot, ez viszont nem feltétlenül konkrét, fizikai vonalakkól áll [4]. Az AMR-ek képesek érzékelni és értelmezni környezetüket, így autonóm módon, szabadon tudnak navigálni benne, ezért gyakran intelligens AGV-ként is hívják őket.

Az útvonaltervezés és navigáció megvalósításához különféle szenzorokat, kamerákat, mesterséges intelligenciát, gépi tanulási algoritmusokat és SLAM („Simultaneous Localization and Mapping”) technológiát alkalmaznak [3]. Ezek segítségével az AMR-ek valós időben képesek feltérképezni környezetüket és meghatározni saját pozíciójukat, így dinamikusan tudnak alkalmazkodni a környezetben bekövetkező változásokhoz. Amennyiben a mobil robot váratlan akadállyal találkozik, képes automatikusan lelassítani, megállni és újratervezni az útvonalát.

Az AGV rendszerekben jellemzően egy központi egység irányítja a döntéseket, például, hogy hova menjen az adott jármű. Az AMR-ek ezzel ellentétben képesek önállóan kommunikálni más gépekkel és rendszerekkel, és egyéni döntéseket hozni. A decentralizált irányítás célja, hogy a rendszer dinamikusan reagálhasson a változó igényekre és környezeti változásokra; ezt szemlélteti az alábbi, 2-2. ábra. Ennek köszönhetően az AMR-ek rugalmasan alkalmazkodnak a környezetükben bekövetkező állapot módosulásokra. Ezek miatt az AMR-eket olyan területeken is érdemes lehet alkalmazni, ahol gyakoriak a termelési elrendezés vagy a munkafolyamatok változásai, és szükség van magas fokú rugalmasságra.

2-2. ábra. Az AGV és AMR vezérlés közötti különbség [3]

Fontos megjegyezni, hogy bár a dolgozat során az AGV megnevezést használom, a későbbiekben bemutatásra kerülő modellezési és irányítási megoldások az AMR rendszerekre is alkalmazhatók. Az AMR-ek lényegében fejlettebb, autonóm döntéshozatalra képes AGV-ként is értelmezhetők. A dolgozat során tehát az „AGV” (Automated Guided Vehicle) elnevezés alatt tágabb értelemben minden olyan szállítóeszközt értek, amely anyagmozgatási feladatot végez (beleértve az AGV-ket, AMR-eket, vagy akár a vezetővel rendelkező targoncákat is). A szimulációs modellek kialakítása során ezek között technikai különbséget nem teszek, mivel a vezérlési logika és a szimuláció készítése szempontjából hasonló módon modellezhetők.

2.4. AGV/AMR gyártók

Az AGV és AMR rendszerek iránti ipari kereslet az utóbbi években dinamikusan növekszik, ennek következtében számos gyártó kínál változatos járműtípusokat és megoldásokat. A piacon elérhető AGV-k nagyon sokfélék lehetnek: különböző méretű, meghajtású, teherbírású és kialakítású modellek érhetőek el, melyek alkalmasak például vontatásra, raklapemelésre vagy egyszerű munkadarabok szállítására.

Egyes gyártók egy adott alkalmazási területre vagy járműtípusra specializálódnak, míg mások átfogó portfólióval rendelkeznek, beleértve a hardver- és szoftverelemeket

is. A modern AGV/AMR rendszerek jellemzően fejlett érzékelőkkel, térképező modulokkal és integrált vezérlőrendszerekkel vannak felszerelve, továbbá a gyártók gyakran saját flottamenedzsment szoftvert is biztosítanak a járművekhez.

Az ismertebb AGV/AMR gyártók közé tartoznak például [22][23]:

- Jungheinrich AG
- JBT Corporation
- Toyota Industries Corporation
- Daifuku Co. Ltd
- Seegrid Co.
- Omron Microscan
- KUKA AG
- SSI Schaefer AG
- Bosch Rexroth
- Siemens SIMOVE

Ezek a vállalatok járműveikhez általában vezérlőrendszert is kínálnak, ami magában foglalja az útvonaltervezést, forgalomirányítást, feladatkiosztást és más flottakezelési funkciókat is. A flottairányítás részletes bemutatása a következő alfejezetben található.

2.5. AGV flotta irányítása

Számos szakirodalmi forrás foglalkozik a több AGV-t tartalmazó rendszerek irányításának lehetőségeivel és alkalmazásával. Ebben a fejezetben a legfontosabb irányítási stratégiák kerülnek bemutatásra, amelyek lehetővé teszik az AGV flották hatékony működését és integrációját a különböző munkafolyamatokba.

Az AGV flotta irányítása alapvetően két szintre osztható: a feladat- és a forgalom irányításra [4]. A feladatirányítás az AGV-k által elvégzendő szállítási feladatok ütemezését és útvonalának meghatározását foglalja magában. Célja az üres utazások számának minimalizálása, valamint a várakozási idők csökkentése. A forgalomirányítás az úthálózat aktuális állapotát követi nyomon, figyeli az utakon kialakuló esetleges torlódásokat vagy az útvonalon megjelenő akadályokat. Ez a szint felelős az AGV-k mozgásának valós idejű optimalizálásáért, az ütközések elkerüléséért és a zavartalan anyagáramlás biztosításáért. A 2-3. ábrán látható folyamatábra az irányítási lépések logikai sorrendjét szemlélteti.

2-3. ábra. AGV vezérlő működése [4]

Az AGV csoportok feladatirányítására számos megoldási opció alkalmazható. Az egyik fő megközelítés a központi vagy az elosztott vezérlés használata. A központi irányításnál egyetlen központi rendszer felügyeli a teljes AGV-flottát, végzi a feladatok hozzárendelését és az útvonalak optimalizálását. Előnye, hogy képes a globális optimalizálásra, átfogóan figyelembe veszi az összes jármű állapotát, valamint az aktuális gyártási igényeket és ezek alapján irányítja az AGV-ket. Hátránya, hogy bonyolultabb, nagyobb teljesítményű központi vezérlőegységet igényel, valamint kevésbé rugalmas és meghibásodás esetén a teljes flotta működése leállhat [5].

Az elosztott irányítási stratégia ezzel szemben kisebb, önállóan működő csoportokra osztja a gyárat, ahol minden egyes csoport saját vezérlőrendszerrel rendelkezik. A csoportok közötti koordináció csak szükség esetén valósul meg, a járművek alapvetően végig a csoporthoz tartozó gyárrészlegen dolgoznak. Az elosztott irányítás rugalmasabb, mivel könnyebben alkalmazkodik a helyi változásokhoz, valamint egyszerűbb programozási struktúrát igényel, ami csökkentheti a rendszer összetettségét. Emellett előnye, hogy a forgalmi torlódások észlelése és kezelése helyi szinten könnyebbé válik, mivel a csoporton belüli járművek interakciói egyszerűbben kezelhetők. Hátránya, hogy nehezebb a teljes gyártási rendszer globális optimalizálása, mivel a helyi döntések nem feltétlenül veszik figyelembe a gyár teljes területén fellépő igényeket. Emellett kihívást jelent a megfelelő csoportok kialakítása és az ezekhez szükséges erőforrások meghatározása [5] [6].

Az elosztott irányítás egyik speciális formája a tandem konfiguráció, amely során az útvonalhálózatot egyszerű, független hurkokra bontják. Mindegyik hurokhoz hozzárendelnek egy-egy AGV-t, ezzel elkerülhetőek a járművek közötti ütközések. A tandem struktúra felépítésére mutat példát a 2-4. ábra. A hurkok átadó állomásokkal vannak összekapcsolva, ahol a körök közötti anyagáram mozgás valósítható meg. A tandem konfiguráció nagyon egyszerű programot igényel és nem lesznek torlódások a járművek között, azonban az egész üzem működése több AGV-t igényel, valamint lassabb termelés valósítható meg a hurkok közötti anyagátadási idő miatt [7] [8].

2-4. ábra. Példa központi (felül) és tandem (alul) AGV vezérlés működésére [8]

Létezik olyan vezérlés, amikor az AGV folyamatosan mozog a gyár területén, és csak akkor áll meg, amikor éppen szükség van rá egy adott feladat végrehajtásához, tipikusan ilyen szokott lenni a tandem konfigurációkor. Ez a megközelítés egyszerűbb vezérlést és ütemezést tesz lehetővé, hátránya azonban, hogy ez a stratégia nagyobb energiafogyasztással jár, mivel az AGV-k gyakran üresen mozognak. Elterjedtebb megoldás, hogy az AGV-k csak akkor indulnak el, amikor egy feladat érkezik számukra, egyébként parkolóállásban várakoznak. Ez az üzemmód energiatakarékosabb és hatékonyabb, ugyanakkor összetettebb vezérlőrendszert igényel.

Egy másik stratégia az ún. munkadarabot kísérő irányítás, amely során minden érkező alapanyaghoz hozzárendelnek egy AGV-t, amely a gyártási folyamat összes lépésén végigkíséri azt. Ezt a megközelítést gyakran dedikált AGV-k alkalmazásának is nevezik, mivel a járművek egy-egy munkadarabhoz kapcsolódnak a teljes folyamat alatt. Előnye, hogy alacsony a szállítóeszközre várakozási idő, valamint, hogy az AGV-k kevés utat tesznek meg. A munkadarab kísérő irányítás hátránya, hogy általában több jármű szükséges a feladat ellátásához, mint más stratégiáknál [9].

Az AGV-k irányításakor megkülönböztethetünk előrelátó („think-ahead”) és előre nem látó („no think-ahead”) irányításokat [4]. Az előre nem látó irányítás valós időben dolgozik, az AGV az egyes feladatokat a rendszer aktuális állapota szerint kapja meg. Ez a módszer egyszerűbb szabályokat követ, gyorsan reagál a változásokra, viszont a szállítóeszközökre várakozási idő hosszabb lehet. Az előrelátó irányítás ezzel szemben egy, vagy több lépéssel előre megtervezi az AGV-k ütemezését és feladatát, ezzel lehetővé teszi a várakozási idők minimalizálását és a termelékenység növelését. Hátránya, hogy jóval összetettebb vezérlést igényel, nagyobb számítási kapacitással, valamint érzékenyebb a váratlan eseményekre; például egy nem tervezett leállás vagy akadály zavart okozhat, mivel felboríthatja az előre megtervezett optimális útvonalakat és ütemezést.

3. SZIMULÁCIÓK

3.1. Bevezetés

A gyártási folyamatok fejlődésével és az Ipar 4.0 terjedésével a szimulációk szerepe is megnőtt. A szimulációk fontos részét képezik a kibernetikai rendszerek megvalósításának, mivel lehetővé teszik a valós környezet digitális leképezését, ezzel összekapcsolva a fizikai és a virtuális világot. A szimulációk számos mérnöki problémára képesek segítséget nyújtani, legyen szó kísérletezésről, új rendszer tervezéséről, vagy meglévő üzem optimalizálásáról. Különösen hasznosak olyan esetekben, amikor a problémát annak összetettsége miatt már nem lehet, vagy csak nehezen lehet analitikus módszerekkel megoldani.

VDI („Verein Deutscher Ingenieure, Association of German Engineers”) 3633-as definíciója szerint „a szimuláció egy rendszert és annak dinamikus tulajdonságait képezi le, utánozza le egy olyan modellbe, amivel kísérleteket lehet végezni. Célja a valós rendszerbe átvihető információk szerzése” [24]; tehát a szimuláció egy rendszer reprezentációja, amely segíti annak viselkedésének megértését és működésére vonatkozó jellemzők meghatározását anélkül, hogy a valós rendszeren kísérleteket kellene végezni.

Szimulációk használatának számos előnye van; az egyik legfontosabb, hogy információt tudunk nyerni a rendszerről, elősegíti annak megértését és optimalizálását. A fizikai rendszeren való vizsgálatok nélkül, gyorsan és kockázatmentesen lehet különböző kísérleteket végezni. AGV rendszerek esetén például a szimuláció lehetővé teszi az irányítási stratégiák tesztelését, valamint vizsgálni lehet a járművek mozgását és állapotát. Szimulációk segítségével optimalizálható a rendszer működése, kihasználtsága, növelhető a termelékenység ezekkel csökkentve a költségeket és növelve a bevételt. A szimuláció során a rendszer vizualizációja nemcsak a rendszer működésének jobb megértését teszi lehetővé, hanem növelheti a termék vonzerejét is, ami fontos tényező lehet az értékesítés során. Továbbá, a szimuláció futási ideje eltérhet a valóstól, így lehetséges a folyamatok felgyorsítása vagy lelassítása: például egy műszak teljesítményének elemzése percek alatt elvégezhető, nem pedig órák alatt.

Bár a szimulációk alkalmazása számos előnnyel jár, vannak hátrányai is. Egy jó szimuláció elkészítése megfelelő képzettséget és tapasztalatot igényel. Fizikai rendszer szimulálása esetén fontos ismerni a modell tulajdonságait, adatokat gyűjteni róla, melyek megszerzése időigényes lehet. Ha a digitális modell nincs megfelelően összekapcsolva a fizikai rendszerrel, ha a szimuláció nem kerül validálásra, akkor az így kapott eredmények félrevezetőek lehetnek és hamis eredményeket adhatnak a valós rendszer működéséről [11] [12].

3.2. Szimulációk használata

Szimulációkat leggyakrabban három esetben alkalmaznak: új létesítmény tervezésekor, meglévő optimalizálásakor vagy kész tervek bevezetésekor.

Új üzem tervezése előfordulhat például egy zöldmezős beruházás során. Ebben az esetben számos területen használható a szimuláció, például a gyárelrendezés és a rendszertervezés támogatásában. Segíthet a különböző problémák előzetes feltárásában, még a fizikai létesítmény elkészülte előtt. Becsléseket adhat a gyár jövőbeli működésére, így vizsgálható, hogy az adott terv megfelel-e az elvárt termelési igényeknek. A szimuláció segítségével meghatározhatók a szükséges erőforrások, valamint tesztelhetők különböző vezérlési stratégiák is.

Meglévő létesítmény esetén a cél egy már működő termelési rendszer optimalizálása, azonban ebben az esetben korlátokat jelenthet például az, hogy a teljes gyárelrendezés nem módosítható. Valós termelési adatok szimulációba integrálásával a digitális modell pontosabb mása lesz a valós rendszernek, megbízhatóbb információkat fog tudni szolgáltatni annak viselkedéséről. A szimulációkkal felderíthetők a különböző hibaforrások, valamint segíthet az összefüggések megértésében.

Szimulációk alkalmazhatók akkor is, amikor egy kész terv bevezetése előtt állunk, például egy új termék gyártása esetén, ahol a várható termelékenységet előzetesen szeretnénk felmérni. Továbbá használhatók virtuális beüzemeléshez vagy operátorok betanításához is.

Az Ipar 4.0-val egyre népszerűbbé vált a digitális iker használata és a virtuális üzembe helyezés, melyek segítségével csökkenthetők a kockázatok és költségek, valamint felgyorsítható a tényleges üzembe helyezés folyamata. Napjainkban egy valós rendszernek három különböző szintű szimulációs modelljét lehet elkészíteni: a digitális modell, a digitális árnyék és a digitális iker modelljét (3-1. ábra).

3-1. ábra. Digitális modell, digitális árnyék és digitális iker

Digitális modellnek tekinthetők a hagyományos szimulációk, mikor nincs folyamatos beérkező jel a valós környezetből a szimulációba. A digitális árnyéknál már érkeznek a rendszer fontos jellemzőiről információk a fizikai rendszerről. A digitális iker egy valós rendszer pontos virtuális másolata, ahol a fizikai környezetből gyűjtött jelek automatikusan feldolgozásra és beépítésre kerülnek a szimulációba, ezen felelül a modelltől is be lehet avatkozni a fizikai rendszerbe, ezzel a valós és a digitális világ szorosan összekapcsolódik [13].

3.3. Csoportosítás

A szimulációk többféleképpen is csoportosíthatók, különböző szempontok alapján (3-2. ábra).

A véletlenszerűség alapján a szimuláció lehet determinisztikus vagy sztochasztikus. A determinisztikus modellek nem tartalmazzak valószínűségi elemeket, így a kimenet egyértelműen meghatározható, mindig ugyanazt az értéket veszi fel azonos bemeneti paraméterek mellett. Ezzel szemben a sztochasztikus szimuláció tartalmaz véletlenszerű elemeket is, ezért a kimenet nem lesz mindig azonos ugyanazokra a paraméterekre történő futásra.

Időfüggés alapján megkülönböztethetünk statikus és dinamikus szimulációkat. A statikus szimulációk az időtől függetlenek, a rendszernek csak egy adott időpillanatban felvett állapotát mutatják be. Ilyen például a szerkezetek statikus deformációjának vizsgálata. A gyártás területén azonban jellemzően dinamikus, az idő múlásával változó szimulációkat alkalmaznak, ahol a rendszer állapota folyamatosan frissül. Ilyen például az anyagáram modellezése. Ezekre jellemző, hogy van egy belső memóriájuk, ami eltárolja a korábbi bemeneteket, változókat és kimeneteket.

Folytonossága szerint a dinamikus modelleknél megkülönböztethetünk folytonos és diszkrét szimulációkat. A folytonos modellben a rendszer változói időben folyamatosan változhatnak, míg diszkrét szimulációk esetében a változás csak meghatározott időpontokban történnek.

A vezérlés módja szerint, a diszkrét modellek tovább oszthatók idővezérelt és eseményvezérelt szimulációkra. Az idő-vezérelt szimulációkban a rendszer változásai meghatározott időközönként történnek, míg az esemény-vezérelt szimuláció csak bizonyos események hatására fog változni. Amíg az állapotváltozást kiváltó esemény nem következik be, addig a modellen nem történik lényegi változás. Például egy konvejon haladó terméknek a szalag végéhez érkezése lehet egy ilyen kiváltó esemény. Az esemény-vezérelt szimulációk általában gyorsabban futnak le, mint az idő-vezérelt modellek, mert csak a releváns eseményeknél frissítik állapotukat [14].

3-2. ábra. Szimulációk csoportosítása

3.4. Plant Simulation

A Siemens számos olyan szoftvert és terméket kínál, melyek lefedik a gyártással kapcsolatos teljes palettát, a fizikai megvalósítástól a digitális tervezésig (3-3. ábra). Ennek köszönhetően könnyen megvalósítható a kommunikáció a gyártás során használt alkalmazások között és összekapcsolhatók a valós és virtuális rendszerek.

Míg a Siemens TIA Portal („Totally Integrated Automation”) a fizikai rendszerek megvalósításához és irányításához nyújt megoldásokat (például PLC-k programozása), addig a PLM („Product Lifecycle Management”) a digitális gyár területét foglalja magába, mint például a szimulációkat és digitális tervezést. A PLM, magyarul termék életciklus menedzsment három fő komponensből áll: NX, Teamcenter és Tecnomatix, utóbbiba tartozik a Plant Simulation szoftver is. A gyártóeszközök, gépek tervezéséhez kapcsolódó feladatokat az NX látja el, a projektervezést és modulok közti integrációt a Teamcenter. A Tecnomatix a gyártástervezés, a robotizálás és a termelési folyamatok szimulálására kínál eszközöket, például robotos cella esetén a *Process Simulate*, gyártósor modellezésére pedig a *Plant Simulation* szoftvert [15] [16].

3-3. ábra. Siemens PLM komponensei [16]

A Siemens Tecnomatix Plant Simulation egy diszkrét esemény-vezérelt szimulációs szoftver. A gyártásban a gyártórendszerek, az anyagáram és a logisztikai műveletek modellezésére, szimulálására egyik leggyakrabban használt, legerjedtebb alkalmazás. Használatával javítható a termelés, optimalizálható az erőforrás kihasználtság és így csökkenthetők az üzemeltetési vagy beruházási költségek.

A Plant Simulation szoftver objektum orientált felépítésű, így fellelhető az OOP (objektum orientált programozás) ismert tulajdonságai, mint az öröklés, egységbezárás és a polimorfizmus. A szimuláció objektumokból épül fel, melyek szülő-gyermek hierarchiából állnak, a szülő objektum példányai (gyerekei) megkapják az előd tulajdonságait. Ez a struktúra megkönnyíti a modellek építését, programozását; a bonyolultabb rendszerek átláthatóbbá válnak, valamint a szimulációk és az objektumok tulajdonságai könnyen módosíthatók.

A Plant Simulation-ben az egyszerű modellek létrehozása hasonlóan történik, mint más szimulációs szoftverekben: a felhasználó kiválasztja az objektumokat az osztálykönyvtárból, majd azokat behúzza a modellbe. A szoftver könyvtárai tartalmazzák az alapvető eszközöket, amelyek a különböző gyártási és logisztikai folyamatok modellezéséhez szükségesek. A legfontosabb osztályok közé tartoznak az anyagáram, az erőforrások, az információs áram, a felhasználói felület és a mozgó egységek. Ezekben található a leggyakrabban használt objektumok, amelyek segítségével a modell gyorsan és hatékonyan felépíthető. Ezekre felül további könyvtárak is importálhatók, illetve a felhasználók saját objektumokat is létrehozhatnak a speciálisabb feladatok megoldására.

A beépített objektumok önmagukban azonban általában nem elegendők a komplexebb feladatokra. A szoftver emiatt programozási lehetőségeket is kínál, mellyel növelhető az alkalmazhatósága és így lehetővé teszi az egyedi viselkedések és logikák megvalósítását. A programot úgynevezett metódusokban lehet megírni, amelyek bizonyos események bekövetkezésekor futnak le. A szoftverbe integrált SimTalk programozási nyelv révén elérhetőek és módosíthatók az objektumok attribútumai, segítségével definiálhatók a modell működését meghatározó feladatok.

A Plant Simulation alkalmas statisztikák és kimutatások készítésére. Könnyen előállíthatók különféle teljesítménymutatók (KPI-k), erőforrás- és rendelkezésre állási statisztikák, amelyek támogatják a szűk keresztmetszetek és optimalizálási lehetőségek azonosítását. A felhasználók diagramokat, grafikonokat és jelentéseket készíthetnek, amelyek részletes információkat nyújtanak a termelés hatékonyságáról.

A szoftver továbbá képes kettő- és háromdimenziós animációk megjelenítésére, és támogatja a CAD modellek importálását, ezzel látványosabbá téve a szimulációkat. Bár ezek az elemek legtöbbször nem befolyásolják a szimulációs eredményeket, segítik a rendszer működésének megértését.

A Plant Simulation az AGV-k modellezésére a mozgó egységek (MU) könyvtárában található szállítóeszköz objektumot kínálja megoldásként (3-4. ábra). Ennek számos paramétere beállítható, például a különböző méretei, a sebessége, a gyorsulása és a szállítási kapacitása, amelyek lehetővé teszik a jármű részletes konfigurálását. Lehetőség van meghibásodások, leállások definiálására, valamint az AGV-k energiafelhasználására vonatkozó adatait is meg lehet adni [17].

3-4. ábra. AGV objektum Plant Simulation-ben

Az AGV-k útjának modellezésére a szoftver két fő megoldást kínál: a nyomvonalakkal, valamint a jelölőpontokkal definiált útvonalak használatát. Nyomvonalak használata esetén először ki kell alakítani az útvonalhálózatot, amely mentén a járművek közlekedhetnek. Az útvonalak lehetnek egy- és kétirányúak, modellezésükben hasonlítanak a konvektorok felépítéséhez és működéséhez. AGV-k célobjektumra küldésének két alapvető módja van: a szállítóeszköz „targetPosition” vagy „destination” attribútumának beállítása. A „targetPosition”-ben egy adott útszakasz konkrét pontját kell megadni (ez lehet például egy szenzor helye). A „destination” attribútum objektum típusú, ahova az elérni kívánt útszakaszt lehet megadni. Ha több módon is el lehet jutni a célobjektumhoz, akkor a Plant Simulation beépített útkereső algoritmus megtalálja a két pont között a legrövidebb útvonalat.

A másik módszer a jelölőket („marker”) használó megoldás, ahol pontok segítségével lehet megadni az útvonal kezdeti, köztes és vég pontjait. A célobjektumra küldés a legkönnyebb módon a „setRoute” paranccsal valósítható meg, amivel megadható a jelölőpontok sorrendje, melyeken keresztül haladnia kell az AGV-nek. Ennek a módszernek az előnye a nagyobb szabadság, amely révén többféle útvonal bejárható, azonban akadályokkal, például gépekkel teli modellek esetében a „setRoute” paranccsnál sok pontot kell megadni, hogy az AGV kikerülje az objektumokat. Az ütközések kezelése a szoftver korábbi verzióiban nem állt rendelkezésre a jelölőpontok használata esetén, azonban a Plant Simulation 2201 (v17) verziótól kezdve már beépített ütközéskezelési funkciókat is kínál [16] [17].

3.5. Optimalizálás Plant Simulation-ben

A Plant Simulation számos lehetőséget kínál a termelési folyamatok optimalizálására. Ezt támogatják a különböző statisztikai elemzési eszközök, vizualizációs megoldások, diagramok készítése, a kísérletkezelő objektum, valamint a genetikus algoritmusok alkalmazását támogató GAWizard [17].

A kísérletkezelő („Experiment Manager”) eszköz lehetővé teszi a különböző paraméterkombinációk automatikus lefuttatását és összehasonlítását, ezzel segítve a legjobb konfiguráció megtalálását. A felhasználó megadhatja a vizsgálni kívánt paramétereket és azok értelmezési tartományát, majd a szoftver automatikusan végrehajtja a szükséges kísérleteket. Nagy számú kombináció esetén azonban a futási idő jelentősen megnőhet, ezért ilyen esetekben célszerű más optimalizálási eljárásokat alkalmazni.

Az optimum meghatározása különböző algoritmusokkal is lehetséges, amelyek egy célfüggvény szélsőértékét keresik. Ezek az algoritmusok általában három elv alapján működhetnek: kimerítő keresés („brute force”), gradiens-alapú keresés és véletlen alapú algoritmusok. A keresés során fontos szempont, hogy az algoritmus képes legyen megtalálni a globális optimumot, és ne ragadjon be egy lokális szélsőértéknél.

Az egyik legnépszerűbb optimum-kereső algoritmus a genetikus algoritmus. A GA evolúciós algoritmus, ahol a generációk során a legjobb fitness értékű egyedek maradnak bent. Az egyedek szelekcióval, mutációval és keresztezéssel javulnak a generációk haladásával [18]. A Plant Simulation támogatja a genetikus algoritmus használatát, amihez a GAWizard nevű objektum áll rendelkezésre. A GAWizard nagyban leegyszerűsíti a GA használatát, alkalmazásához meg kell adni a fitness függvényt, az optimalizálandó paramétereket, valamint a generációk számát és méretét. A mutáció értéke és más változók alapértelmezett beállításokkal rendelkeznek a Plant Simulation-ben. Ezzel a GAWizard jelentősen leegyszerűsíti az optimumkeresési feladatot, lehetővé téve a genetikus algoritmus hatékony alkalmazását a szimulációs modellben.

4. TESZTGYÁR

Az AGV flotta irányításának vizsgálatához egy tesztelő gyártórendszer (röviden: tesztgyár) szimulációs modelljét készítettem el a Tecnomatix Plant Simulation (2302) szoftverben. Ebben a fejezetben bemutatásra kerül a szimulációs modell felépítése és működése, az AGV-csoportok irányításának megvalósítása, valamint a további kialakított tesztgyár modellek is ismertetésre kerülnek.

4.1. A tesztgyár felépítése és működése

A tesztelő gyártórendszer egy gyártási folyamatot modellez, ahol a munkadarabok szállítását az AGV-k végzik. Az üzembe háromfajta alapanyag érkezik három bemenetről. A különböző munkadarabok párhuzamos gyártósorokon, azonos munkafolyamatokon mennek végig. Egy gyártósor három eltérő megmunkálóállomásból áll, melyeken sorban végig kell haladnia az alapanyagoknak. A gyártósorok végén elkészülő munkadarabok egy következő állomáson összeszerelésre kerülnek és végül az elkészült terméket az AGV-k a kimenetre szállítják.

A tesztgyár elrendezése a 4-1. ábrán látható, alapterülete 45 m x 20 m (az ábrán látható rácsháló osztása 1 m x 1 m). A különböző alapanyagok és a gyártósorokat behálózó AGV útvonalak eltérő színekkel vannak modellezve. Például egy zöld színű munkadarab a zöld színű soron megy keresztül. A sárga színű részen a három gyártósoron elkészült gyártmányokat elszállítják a szerelőállomásra, ahonnan később az összeszerelt terméket a kimenetre viszik az AGV-k.

4-1. ábra. A tesztgyár

A szimulációs modellben található hasonló tulajdonságú objektumok egy szülőobjektum leszármazottjai, melynek jellemzőit az utódobjektumok örökölik. Az állomások a Plant Simulation anyagáram-eszköztárában található „Station” objektumokkal lettek modellezve, a feldolgozási idejük alapértelmezetten 30 másodpercesre lett beállítva, ez a „szülő” állomáson később könnyen módosítható. Vannak azonban 0 másodperc feldolgozási idővel rendelkező állomások, ilyen található például a kimeneten. Ezek a helyeken a munkadarab nem tartózkodik, hanem azonnal továbbhalad, mivel ezek az állomások nem végeznek rajta semmilyen műveletet. Funkciója csupán a programozás és a modell vizsgálatának egyszerűsítését szolgálja.

Az AGV-k a Plant Simulation mozgó egységek könyvtárában található szállítóeszköz objektummal lettek modellezve. A járművek szállítási kapacitása 1, tehát egyszerre csak egy munkadarabot képesek szállítani. A sebességük 1 [m/s] és gyorsulásuk pedig 1 [m/s²]. A járművek alaphelyzetben egy AGV parkolóból indulnak és oda térnek vissza, ha nem érkezik új megrendelés. Az AGV foglaltságát egy „szabad” nevű, logikai (bool) típusú felhasználói attribútum tárolja el. Ha egy bejövő feladat lefoglal egy járművet, akkor annak szabad attribútuma hamis értéket vesz fel a feladat teljesítéséig. Az AGV szabad, amikor nincsen megadva neki célállomás, vagy a célállomása a parkolóhely.

Az AGV-k útjának modellezése a 2.2.4. fejezetben bemutatott két módon lehetséges: nyomvonalakkal és jelölők használatával. Én előbbit választottam, mivel ebben az esetben egyszerűbb a jármű céljának eléréséhez definiálni a pályát, ezenfelül az ütközéseket is könnyebb figyelembe venni és elkerülni. Az úthálózat egyirányú utakból épül fel, több hurkot is tartalmaz és úgy lett kialakítva, hogy bármelyik helyről bárhova el lehessen jutni. A Plant Simulation beépített útkereső algoritmus megtalálja két pont között a legrövidebb útvonalat. Minden állomás előtt található egy külön leálló útszakasz, ahol a munkadarab átrakodás zajlik az AGV és az állomás között, ezzel a jármű nem tartóztatja fel a forgalmat a főútvonalon.

4.2. Inicializálás

A szimuláció indításakor először az „InIt” nevű inicializáló metódus fut le. Ez a metódus készíti elő a modellt a kiindulási állapotba, létrehoz objektumokat, beállítja azok attribútumait, továbbá változókat és táblázatokat definiál.

A szimulációban paraméterként meg lehet adni, hogy hány AGV legyen alapállapotban az egyes parkolóhelyeken, valamint, hogy milyen irányítási stratégia vezérelje a járművek mozgását.

A tesztgyár üzemben a gyártási folyamat négy részre osztható, melyek mindegyikéhez tartozik egy-egy AGV parkolóhely. A különböző csoportokban az útvonalak eltérő színnel vannak megjelenítve. Az „InIt” metódus a szimuláció indulása előtt létrehozza a megadott számú AGV-t a megfelelő parkolóhelyeken. Az AGV-eket táblázatokba el-

menti, külön oszlopokba a külön parkolóhelyen található gépeket. A szabad járműveket a szabad_AGV-k nevű táblázatba menti (4-2. ábra), ami kiindulási állapotban meg egyezik az összes szállítóeszközt tartalmazó táblázattal (mivel alapállapotban az összes jármű szabad), viszont a szimuláció futása során folyamatosan változni fog. (4-3. ábra)

	object 1	object 2	object 3	object 4
1	*.SajátObjektumok.AGV:1	*.SajátObjektumok.AGV:6	*.SajátObjektumok.AGV:11	*.SajátObjektumok.AGV:16
2	*.SajátObjektumok.AGV:2	*.SajátObjektumok.AGV:7	*.SajátObjektumok.AGV:12	*.SajátObjektumok.AGV:17
3	*.SajátObjektumok.AGV:3	*.SajátObjektumok.AGV:8	*.SajátObjektumok.AGV:13	*.SajátObjektumok.AGV:18
4	*.SajátObjektumok.AGV:4	*.SajátObjektumok.AGV:9	*.SajátObjektumok.AGV:14	*.SajátObjektumok.AGV:19
5	*.SajátObjektumok.AGV:5	*.SajátObjektumok.AGV:10	*.SajátObjektumok.AGV:15	
6				

4-2. ábra. A szabad AGV-ket tartalmazó táblázat inicializáláskor.

	object 1	object 2	object 3	object 4
1	*.SajátObjektumok.AGV:1	*.SajátObjektumok.AGV:6	*.SajátObjektumok.AGV:11	
2				
3		*.SajátObjektumok.AGV:8	*.SajátObjektumok.AGV:13	
4				
5	*.SajátObjektumok.AGV:5			
6				

4-3. ábra. A szabad AGV-ket tartalmazó táblázat a szimuláció futása közben.

Minden állomás előtt található egy útszakasz, ahol a munkadarab átadásra kerül, ezt össze kell kapcsolni az adott állomással: az állomásokhoz hozzárendeljük az útszakaszt, valamint visszafele is, az útszakaszhoz hozzárendeljük a megfelelő állomást, így később programozás szempontjából könnyebb lesz hivatkozni rájuk. Ezeket a hozzárendeléseket az objektumok egy felhasználói attribútuma tárolja el. Az állomásoknak ezen felül további két jellemzője lett deklaráva: a „következő állomás” és a „szabad” attribútum. A „következő állomás” a gyártás során az állomást követő folyamat neve, lényegében az AGV-nek ezzel lehet megadni majd az új célállomást. A „szabad” attribútum pedig egy logikai típusú jellemző, az állomás elérhetőségét és foglaltságát figyeli. Értéke igaz, ha az állomáson nem folyik művelet, illetve, ha egyik AGV sem tart oda (az AGV-k célobjektuma nem egyezik meg az állomással).

4.3. AGV-k irányítása

Az AGV-k különböző stratégiák szerint irányíthatóak, de a működés elve, a főbb lépések és függvények minden esetben azonosak. A két fő metódus, ahol az AGV-k irányítása zajlik, az „AGV_hívás” és a „Mdb_átadás” nevű objektumok. A járműveket elsősorban az AGV „destination” nevű attribútum megadásával küldik el a metódusok a kívánt célállomáshoz.

Az „AGV_hívás” metódus az állomások kimeneti kontrollja, akkor fut le, mikor az adott állomáson elkészült a munkadarab. Először megvárja, míg a következő állomás üres és szabad, hogy tudja majd hova szállítani a terméket és feleslegesen ne foglaljon le erőforrást. Ezt követően megvárja, míg az adott csoportban lesz legalább egy szabad jármű. Csoportonként egy logikai típusú globális változóban tárolom, hogy van-e szabad AGV (mivel Plant Simulation-ben nem lehet „waituntil” után táblázatot vagy annak celláját megadni feltételként). Ha van szabad szállítóeszköz, akkor lefut a „Keres_szabad_AGV” függvény.

A szabad AGV keresés során a „Szabad_AGVk” táblázat elemeit vizsgálja, és kiszámolja a hívóállomás (pontosabban a hívóállomás előtti útszakasz) és a jármű közötti távolságot, és a legközelebbi szállítóeszközt kiválasztja. Ha az így megtalált AGV parkolóban van, akkor először felhelyezi az úthálózatra. A jármű célobjektumát beállítja a hívóállomáshoz tartozó útszakaszra, és lefoglalja az adott járművet és állomást (a szabad jellemzőit hamisra állítja). Ekkor a szállítóeszköz elindul a megadott helyre.

Minden állomás előtt található egy hozzá tartozó útszakasz, amelyen egy szenzor jelöli az MU átadásának helyét. Ennek a szenzornak a kontrollja a „Mdb_átadás” nevű metódus, amely akkor fut le, amikor egy szállítóeszköz eléri a szenzort. Amikor az AGV megérkezik az érzékelőhöz, először megáll. Ekkor, ha parkoló előtti szenzorhoz ért és nincs új megrendelése, akkor bemegy a parkolóba. Ha viszont egy állomás előtti szenzorra érkezik, akkor két opció lehetséges:

- Ha az AGV üres, akkor fel kell vennie az állomáson elkészült terméket.
- Ha az AGV munkadarabot szállít, akkor azt át kell adnia az állomásnak

Üres jármű esetén, felveszi a terméket az állomásról és elszállítja a következő állomásra, amelynek nevét az állomás egy felhasználói attribútuma tartalmazza. Az állomás ezután felszabadul, viszont az AGV és a következő állomás „szabad” attribútuma hamisra vált. Ezzel a rendszer lefoglalja a szükséges erőforrásokat a következő feladathoz, majd elindítja az AGV-t. Másik esetben, mikor a jármű nem üresen érkezik az érzékelőre, akkor a rajta lévő munkadarabot átadja az állomásnak, ezután új célállomásként a parkolóhelyet kapja meg, és újra szabaddá válik.

4-4. ábra. A munkadarab átadás helye. Látható az állomások előtt kialakított útszakasz rajta a szenzorral, aminek kontrollja a „Mdb_átadás” metódus.

A Plant Simulation diszkrét esemény-vezérelt szimuláció, ezért a metódusokat is valamilyen esemény bekövetkezése futtatja le. Például a szenzorra érkezik egy MU, ez az esemény indította a fent tárgyalt „Mdb_átadás” metódust. Ez a vezérlő esemény lehet azonban a felhasználó saját maga által definiált attribútumban történő változás is, ezekre az esetekre úgynevezett megfigyelőket lehet készíteni. A megfigyelő lényegében a vizsgált jellemző változásakor lefutó metódus.

A tesztgyárban az AGV-k „szabad” felhasználói tulajdonságára létre lett hozva egy megfigyelő-metódus, ami bármely szállítóeszköz szabad jellemzőjének állapotváltozásakor lefut. Ez a metódus frissíti a szabad AGV-k táblázatát: mikor a jármű foglalttá válik, akkor kitörli az adott cellából; ha viszont éppen felszabadult, akkor beírja a megfelelő helyre. Az AGV szabad állapotváltásakor továbbá megvizsgálja, hogy üres-e a táblázat adott oszlopa; ha igen, akkor nincs szabad jármű azon a gyárrészen (ezt a változót kell a szabad AGV kereső metódus elé „waituntil” feltételként megadni).

4.4. AGV irányítási stratégiák

A szimuláció futtatásakor paraméterként szerepel az irányítási stratégia, melynek megfelelően fog a szimuláció később működni. A tesztgyárban számos stratégia került kidolgozásra, viszont ezek négy osztályba sorolhatók: az AGV kontrol lehet központi, vagy elosztott, ezeken belül pedig lehet munkadarabot kísérő, illetve nem kísérő stratégia.

4-5. ábra. A modellben megvalósított AGV irányítási stratégiák osztályozása

Központi irányítás esetén az egész gyárat egy csoportnak tekintjük és az AGV-eket az üzem bármely pontjáról bárhova lehet küldeni. Elosztott stratégia esetén a gyártási folyamatokat alcsoportokra lehet osztani, és a csoportokban történő anyagszállítási feladatokért külön AGV flották felelősek, ebben az esetben a járművek nem mehetnek bárhova.

A tesztgyárban a csoportok egyértelműen elkülöníthetők; az útvonalszínezés megmutatja az elosztott irányítás esetén kialakuló négy külön csoportot. Mindegyik csoporthoz tartozik egy-egy parkolóhely, melyre a szimuláció indításakor az „Init” metó-
 dus létrehozza a megadott számú AGV-t. Ha felszabadul egy szállítóeszköz, akkor a csoportjában található parkolóhelyre megy.

Központi irányítás esetén az „Init” függvény csak egy darab központi parkolóra hozza létre az AGV-eket. Ebben az esetben a járműveknek viszonylag sokat kell utazniuk az egyes állomásokra, ezért létrehoztam vegyes központi-elosztott irányítást is. A vegyes stratégiánál kettő csoportra bontottam a gyártási folyamatot, a szerelés részlegre (sárga úthálózat) és a megmunkáló részlegre (narancs, zöld, kék együtt), ezeket a részeket egy-egy AGV flotta látja el.

A munkadarabot kísérő irányítás esetén minden alapanyaghoz hozzárendel egy szabad AGV-t, amely lépésről lépésre szállítja el a következő állomásokra. Amíg a munkadarab megmunkálás alatt van, addig a hozzárendelt jármű az adott állomás előtt megvárja, amíg végez a művelettel és utána viszi tovább a következő helyre. Programozást tekintve lényegében annyiban különbözik a nem-kísérő módszertől, hogy a „Mdb_átadás” metó-
 dusban, mikor az AGV leszállít egy munkadarabot és átrakja az állomásra, akkor a jármű ott marad a szenzoron, és nem lesz szabad; megvárja, míg az állomás végez a művelettel. Mikor elkészült a munkával, lefut az „AGV_hívás” metó-
 dus, amelyben külön vizsgálom, hogy tartózkodik az állomás előtt jármű vagy sem.

AGV híváskor az állomásnak mindig meg kell várnia, míg a jármű oda nem ér, ez függ a jármű sebességétől és a tartózkodási helyétől. Az állomás AGV-re várakozási idejének a csökkentésére bevezettem egy előrelátó stratégiát, melynek lényege, hogy figyelembe veszi a jármű utazási idejét és ez alapján úgy hívja oda az állomásra, hogy a várakozási idő minimális legyen. A tesztyárban szereplő előrelátó modell az osztályozását tekintve a munkadarabot nem kísérő elosztott stratégia csoportba sorolható.

A szimulációs modellben az előrelátó stratégiánál az „AGV_hívás2” metódus fut le, ami az állomások bemeneti kontrollja. Ilyenkor az állomásoknak nincs kimeneti kontrollja, a szállítójármű hívását csak a bemeneti kontroll végzi. Az „AGV_hívás2” metódus részben megegyezik az eddig használt „AGV_hívás” metódussal, ugyanazokat a lépéseket hajtja végre az elején. A különbség annyi, hogy becslést végez a jármű várható utazási idejéről a sebességből és a távolságból. A metódus az állomás feldolgozási idejének vége előtt a szükséges utazási időnyivel korábban lefoglalja az AGV-t és elindítja azt az állomás felé (vagyis az állomás feldolgozási idejének és az AGV utazási idejének különbségének megfelelő idővel később foglalja le az adott járművet). Ekkor ideális esetben, ha mindig van szabad szállítóeszköz az állomástól legfeljebb a feldolgozási időnyi távolságra, akkor az állomások járműre várakozási ideje nullára csökkenthető.

Észrevehető, hogy a Plant Simulation-ben ezeknek a stratégiáknak a megvalósítása programozástechnikai szempontból kissé eltérő az igazi fizikai rendszerektől, azonban működési elvüket nézve jól modellezik a valós folyamatokat. A modell nem a valós flotta irányítási programok tesztelésére készült, hanem azok működésének szimulálására.

4.5. Ütközések kezelése

A tesztyár modellben az AGV-k nyomvonalai úgy kerültek kialakításra, hogy a járművek közötti ütközések lehetőleg minél ritkábban forduljanak elő. Az úthálózat egyirányú útszakaszokból áll, ezért frontális ütközés nem fordulhat elő két AGV között. A munkadarabátadási helyekhez külön leálló sávok kerültek kialakításra, így az ott várakozó járművek nem zavarják a forgalmat. A szimulációban minden AGV azonos sebességgel mozog, így normál körülmények között a járművek nem érhetik utol egymást.

Két esetben azonban előfordulhat ütközés a modellben (4-6. ábra):

- Ha több jármű egyszerre érkezik egy kereszteződéshez.
- Ha egy jármű hátulról utoléri az előtte haladót, amely megállt egy kereszteződés előtt, hogy elsőbbséget adjon egy másik irányból érkező AGV-nek. Ez a fajta ráfutásos ütközés több ponton is előfordulhatna, ha a járművek eltérő sebességgel közlekednének.

4-6. ábra. AGV-k ütközésének esetei a modellben

4.5.1. ÜTKÖZÉS KERESZTEZŐDÉSBEN

Amikor két jármű egyszerre érkezik egy kereszteződéshez, valamilyen forgalmi szabály alapján kell eldönteni, melyik jármű haladhat át elsőként. Ilyen szabály lehet például a főút–mellékút viszony vagy a jobbkéz-szabály.

A szimulációs modellben az utak egyirányúak, az AGV-k pedig az előírt irányban, megadott sebességgel haladnak végig rajtuk. Az útszakaszok ún. összekötő objektumokkal kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal minden út rendelkezik előd és utód szakasz(okkal). Az előd objektum az, ahonnan az AGV érkezik, míg az utódszakasz az, amerre továbbhalad. Kereszteződésekben egy útszakasznak több előd- és utódszakasza is lehet, ezeket sorszámokkal különböztetjük meg.

A tesztgyár modelljében, ha egyszerre több AGV érkezik ugyanabba a kereszteződésbe, az a jármű kap elsőbbséget, amelyik a kisebb sorszámú elődágrról érkezik. Ha az AGV-k nem pontosan egyszerre érnek oda, akkor az érkezési sorrend határozza meg az áthaladás sorrendjét.

4.5.2. HÁTULRÓL BELEMENŐ ÜTKÖZÉS

A másik ütközési eset akkor fordul elő, amikor egy kereszteződés előtt, a forgalom miatt megálló AGV-be hátulról belefut egy másik jármű. A szállítóeszközök számára létrehozható egy ütközéskezelő kontroll, amellyel megakadályozom, hogy a járművek teljesen egymásba ütközzenek. Ez a metódus megállítja a hátulról érkező járművet, vár egy másodpercet, majd csak akkor engedi elindulni újra, amikor az előtte lévő jármű elhagyta az adott útszakaszt.

A szimulációs modellben ez a funkció nem került beépítésre (még), azonban a Plant Simulation 2201-es (v17) verziójától kezdve lehetőség van távolságkontroll alkalmazására a szállítóeszközök között. Ez a megoldás megakadályozná, hogy két jármű egy előre meghatározott minimális távolságnál közelebb kerüljön egymáshoz.

4.6. További teszt gyártórendszer kialakítások

A korábban részletesen bemutatott tesztgyár modell mellett további alternatív gyártórendszerek is kialakításra kerültek a Siemens Tecnomatix Plant Simulation környezetben. Ezek a modellek lehetőséget biztosítanak különböző gyártási feladatok és elrendezések vizsgálatára, valamint a vezérlési stratégiák értékelésére eltérő környezetekben.

4.6.1. ÚJ GYÁRTÓRENDSZEREK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA

A kialakított szimulációs gyártórendszer modellek a korábban bemutatott AGV irányítási metódusokat és paramétereket használják. A járművek vezérlését, a munkadarabok átadását és szállítását ugyanúgy az „AGV_hívás” és a „Mdb_átadás” nevű metódusok végzik.

A Plant Simulation objektumorientált (OOP) felépítése lehetővé teszi, hogy a szülőobjektumokból származó utódmodellek örököljék azok szerkezetét és viselkedését. A létrehozott új gyártórendszerek az eredeti tesztgyármodell utódai, ezért örökölték annak fő struktúráját, metódusait és objektumait. Ez jelentősen leegyszerűsítette és gyorsabbá tette az új modellek fejlesztését.

Az új gyártási feladatok és elrendezések kialakítása ezeknek az utódmodelleknek a módosításával történt. A vezérlés struktúrája azonos maradt, de az állomások száma, elrendezése és a munkadarabok áramlása több helyen eltér az eredeti tesztgyár működésétől.

Az új tesztgyárak kialakítását alapvetően kétféle megközelítés alapján készítettem. Az egyik esetben a meglévő gyárelrendezését módosítottam, de a gyártási feladat változatlan maradt. A másik esetben a tesztgyármodell elrendezését megtartottam, de új gyártási feladatot alakítottam ki.

4.6.2. AZONOS ELRENDEZÉS, ELTÉRŐ FELADAT

Ebben a modellváltozatban a gyártórendszer elrendezése teljes mértékben megegyezik a korábban bemutatott tesztgyáréval. Az állomások pozíciója, az AGV-k parkolóhelyei, valamint az útvonalhálózat kialakítása változatlan maradt. A módosítás kizárólag a gyártási feladatot érinti.

Az új modellben szintén háromféle alapanyag érkezik, amelyek párhuzamos gyártósorokon haladnak végig, az eredeti tesztgyárhoz hasonló módon. A fő különbség az összeszerelő állomásnál jelentkezik: a késztermék előállításához továbbra is három különböző típusú munkadarabra van szükség, azonban eltérő mennyiségben. Az összeszerelési folyamat során 1 db narancssárga (1. típusú), 2 db zöld (2. típusú) és 3 db kék

(3. típusú) munkadarab kerül felhasználásra. Ezzel a termék elkészítéséhez hat alkatrészt kell az összeszerelő állomásra szállítani, az eredeti három helyett. Ennek megfelelően a gyártósorok termelési sebességei is változnak, és eltérő mennyiségű erőforrásokat, járműveket igényelnek.

Az AGV-k irányítását továbbra is ugyanazok a metódusok végzik, csak a programjuk frissült, hogy a megfelelő gyártási feladatot végezzék el. A 4–7. ábrán látható modell kizárólag a megjelenítési beállításában tér el, szerkezete változatlan maradt.

4-7. ábra. Tesztgyár azonos elrendezéssel, eltérő gyártási feladattal

4.6.3. AZONOS FELADAT, ELTÉRŐ ELRENDEZÉS

Ebben a modellváltoztatban az eredeti tesztgyárban alkalmazott gyártási feladat megőrzése mellett eltérő elrendezésű gyártórendszer került kialakításra.

Az új elrendezés a tesztgyár modelljének leegyszerűsítésével jött létre. A rendszerbe két alapanyag érkezik (narancs és kék), amelyek két párhuzamos gyártósoron haladnak végig, ez látható a 4-8. ábrán. A szerelőállomáson ennek megfelelően két alkatrészből jön létre a kész termék, nem háromból, mint a tesztgyármodellben. A tesztgyár középső részlegét lényegében elhagyva. Az állomások száma csökkent, az elrendezés kompaktabbá vált, és az AGV-flották száma is csökkent, legfeljebb három csoportból áll.

Az egyszerűsített struktúra lehetővé teszi, hogy gyorsan hozzak létre új modellt, miközben lehetőség nyílik a különböző vezérlési stratégiák más elrendezési körülmények között történő tesztelésére és összehasonlítására.

4-8. ábra. Tesztgyár2

4.6.4. TESZTGYÁR SZÁLLÍTÓSZALAGOKKAL

A korábbi tesztgyármodell továbbfejlesztéseként egy új gyárelrendezés került kialakításra, amelyben az AGV-k mellett folyamatos anyagmozgató berendezések is jelen vannak.

Az előző, 4.6.3-as fejezetben bemutatott tesztgyárhoz hasonlóan most is kétféle alapanyag kerül feldolgozásra, melyek két párhuzamos gyártósoron haladnak végig. A fő különbség az előző változathoz képest, hogy az egymást követő megmunkáló állomások közötti munkadarab szállítást nem AGV-k végzik, hanem szállítószalagok. A konvektorok előtti és utáni anyagmozgatót az AGV-k végzik, így jelen van a modellben szakaszos és folyamatos anyagszállító rendszer is. Az így kialakított tesztgyár az alábbi 4-9. ábrán látható.

Az új gyárelrendezés az AGV flották módosítását is indokolta. A szállítószalagok beépítése miatt kevesebb AGV-csoport kialakítása vált szükségessé. A modellben így két AGV-flotta működik, az egyik a megmunkálás előtti (alapanyag betáplálása), a másik pedig a megmunkálást követő (összeszerelés, késztermék elszállítása) feladatokat végzi. Ennek megfelelően a parkolóhelyek elhelyezkedése is módosult.

4-9. ábra. Tesztgyár3

5. KÍSÉRLETEK ÉS EREDMÉNYEK

5.1. Teljesítménymutatók

A teljesítménymutatók (KPI-k) bevezetésével lehetőség nyílik az AGV flotta irányítási modelljeinek összehasonlítására és a különböző vezérlési stratégiák hatékonyságának értékelésére. A főbb mutatókat a modellben a „TeljesítményMutatók” nevű táblázatba gyűjtöm össze (5-1. ábra), amit a szimuláció lefutásának végén az „EndSim” metódus tölti ki. A táblázat automatikusan megjelenik a szimuláció végén, mutatva a beállított irányítási stratégiát és a különböző KPI-ket.

Gyártási folyamatok során az egyik legfontosabb teljesítménymutató a kihozatal, amely az összes legyártott termékkel egyezik meg; ez a tesztgyárban a szerelés művelet után a kimenetre szállított MU-k számával egyenlő. Másik fontos mutató az AGV-k száma, amely megegyezik az „Init” metódus által létrehozott járművek mennyiségével. A teljesítmény szempontjából fontos, hogy minél nagyobb kihozatalt érjünk el, lehetőség szerint minél kevesebb AGV alkalmazásával.

	1	2
0	Teljesítménymutató	Érték
1	AGV irányítási stratégia	6
2	Kihozatal [db]	56
3	AGV-k száma	22
4	AGV-k által megtett össz.út [m]	46464
5	AGV kihasználtság [1]	0.6326
6	AGV össz.megtett útidő	35:12.0000
7	AGV össz.üres idő [time]	49:18.9364
8	AGV össz.szállítási idő [time]	10:41.0636
9	AGV össz.üres utazási idő [time]	24:30.9364
10	Állomás agv-re várakozási össz.idő [time]	5:47:39.6000
11	Legtöbb út [m]	2791

5-1. ábra. Teljesítménymutatók táblázat

A Plant Simulation szoftverben a szállítóeszköz objektum számos beépített statisztikai attribútummal rendelkezik, mint például az AGV által megtett távolság, vagy az üresen, munkadarab nélkül töltött idő. Azonban vannak mutatók, melyek saját számítás útján kerültek meghatározásra, mint például az AGV utazási vagy szállítási ideje (az utazási időn belül amikor van rajta munkadarab), illetve az üres utazási ideje (az utazási időn belül amikor nincs rajta munkadarab). A számításokat az „EndSim” metódus hajtja végre, ami a szimuláció végén fut le.

A táblázatban szereplő értékek többsége az összes AGV egy adott jellemzőjének összege. Az AGV-k által megtett „össz. út” az egyes járművek összesen megtett távolságának összege. A „legtöbb út” KPI a szimuláció során legtöbb távolságot megtévő jármű útja. A távolságot figyelő mutatóknál a minél kisebb úthossz az előnyös, mivel ekkor lesz kisebb az AGV-k energiafogyasztása és amortizációja.

Az AGV-k kihasználtsága a járművek összes foglalt idejének és a szimuláció futási idejének hányadosa. A foglalt idő az az időmennyiség, amikor a szállító objektum szabad attribútuma hamis, ennek értékét az AGV szabad attribútumát figyelő metódus folyamatosan számítja. A kihasználtság 0 és 1 közötti értékű és a minél nagyobb értékre kell törekedni.

A teljesítmény mutatók táblázatban az „AGV össz. megtett útideje” a járművek összes utazási idejével egyezik meg, ez az érték tovább van bontva más KPI-ként, szállítási és üres utazási időkre. Az „AGV össz. üres idő” tartalmazza az üres utazási időket, a jármű várakozási időket, valamint a parkolóhelyen eltöltött időket is.

5.2. AGV irányítási modellek összehasonlítása

Az AGV irányítási stratégiák összehasonlítása többféle szempont szerint is lehetséges, többek között ezek vizsgálatára kerültek bevezetésre a különböző KPI-k. Az irányítási modelleket a tesztgyár termelési folyamatán teszteltem, az itt gyűjtött információk és teljesítménymutatók alapján fogom most röviden jellemezni az egyes stratégiákat.

A szimulációkat egy előre beállított időpontig futtattam (1 órás termelési időre), és az alábbi, 5-2. ábrán látható módon gyűjtöttem össze a teljesítménymutatókat az egyes irányítási stratégiákhoz.

Teljesítménymutató	elosztott, mdb-ot nem kísérő	elosztott, mdb-ot kísérő	vegyes, mdb-ot nem kísérő	vegyes, mdb-ot kísérő	kp-i, mdb-ot nem kísérő	előrelátó
AGV irányítási stratégia	1	2	3	4	5	6
Kihozatal [db]	29	35	27	34	21	56
AGV-k száma	19	19	18	16	12	22
AGV-k által megtett össz.út [m]	28968	16444	30062	16660	31457	46464
AGV kihasználtság [1]	0.576	0.7865	0.4252	0.8835	0.6142	0.6331
AGV össz.megtett útidő	48:16.8000	27:24.4000	38:32.4615	26:40.1111	52:25.7000	35:12.0005
AGV össz.üres idő [time]	49:27.5000	47:27.7000	50:37.8769	46:29.3778	49:09.6400	49:18.9369
AGV össz.szállítási idő [time]	10:32.5000	12:32.3000	9:22.1231	13:30.6222	10:50.3600	10:41.0641
AGV össz.üres utazási idő [time]	37:44.3000	14:52.1000	29:10.3385	13:09.4889	41:35.3400	24:30.9369
Állomás agv-re várakozási össz.idő [time]	7:01:46.8000	6:55:50.8000	6:59:24.6000	6:57:42.8000	6:19:25.6000	5:47:39.6005
Legtöbb út [m]	3482	2203	3246	2194	3363	2796

5-2. ábra. Teljesítménymutatók táblázat

Központi irányítási modell esetén egy parkolóhely van csak használatban az egész üzemben, onnan a gyár bármely pontjára el lehet küldeni az AGV-ket. Nagy előnye, hogy bár több jármű tartozik egy parkolóhoz, mint az elosztott vezérlés esetén, de összességében kevesebb járművel meg lehet valósítani a gyártási folyamatot a tesztgyár modellben. Hátránya, hogy az állomásoknak többet kell várakoznia a járműre és hogy az AGV-knek többet kell utaznia, ezért több lesz az egyes járművek energiafogyasztása és amortizációja.

Elosztott irányítás esetén több szállítóeszköz szükséges a termelés ellátásához, viszont az AGV-k kevesebb utat tesznek meg és hamarabb odaérnek a hívóállomáshoz, mivel mindig csak a saját csoportjukban mozognak és nem kerülnek messze az adott állomástól. Ugyanígy a parkolóra is hamarabb visszaérnek, ahol a valós gyárakban általában töltőre is tudnak kapcsolódni. További előnye, hogy az egész gyártási és szállítási folyamatok könnyebben átláthatóak.

Vannak vegyes központi-elosztott stratégiák is, melyek ötvözik a kettő előnyeit és hátrányait.

A munkadarabot kísérő modell esetén a legkisebb az AGV-k által megtett út, mivel nem tér vissza folyamatosan a parkolóhelyre. Emiatt ugyanakkor a töltés lehetősége sincs meg, viszont összességében jóval kevesebb a fogyasztása is. Másik előnye, hogy magasabb kihozatal érhető el hasonló számú járművel, mint más stratégia esetén. A kihasználtsága is magasabb a szállítóeszközöknek, mivel az AGV végig foglalt állapotban van, amíg a hozzárendelt munkadarab el nem hagyja az adott gyártórészleget. Ez idő alatt nem áll rendelkezésre új szállítási feladatokra, vagyis az adott AGV-t nem lehet más célra újra felhasználni. Az eredmények alapján a munkadarabot kísérő modell nem használ több AGV-t, azonban ez más gyárelrendezésekre már nem biztos, hogy igaz lenne. Ennek vizsgálatához érdemes lehet másfajta tesztgyárakon kísérletezni.

Előrelátó stratégia esetén a legmagasabb a kihozatal, akár kétszerese is lehet, mint a többi modell esetén. Az állomások szállítóeszközre váró ideje minimális és az AGV-k kihasználtsága viszonylag magas. Hátránya, hogy a maximális kihozatal eléréséhez több jármű szükséges, mint más stratégiáknál, valamint sokkal összetettebb és bonyolultabb az irányítás, mint más modellek esetén.

A stratégiák fő jellemzőit, előnyeit és hátrányait az alábbi, 5-1. táblázatban foglalom össze.

5-1. táblázat. Irányítási modellek előnyei és hátrányai

Irányítási stratégia	központi	elosztott	mdb-t kísé- rő	mdb-t nem kísé- rő	előrelátó
előnyök	kevesebb AGV szükséges	kevesebb utat kell megtenni	legkevesebb út, magas kihasználtság és nagyobb kihozatal	gyakrabban lehet tölteni az AGV-ket, egyszerűbb irányítás	maximális kihozatal
hátrányok	több utat kell megtenni	több AGV	kevesebb töltési lehetőség	több utat kell megtenni	legtöbb AGV szükséges, bonyolult irányítás

5.3. Műveletidők hatásának vizsgálata

A korábban ismertetett tesztgyármodellekben az állomásokon jellemzően 30 másodperc körüli feldolgozási idők kerültek beállításra. A műveleti idők azonban jelentős hatással vannak az ütemezésre és a járművek kihasználtságára, ezért indokolt ezek hatásának vizsgálata.

A tesztgyár modellben lehetőség van az állomások feldolgozási idejének tetszőleges beállítására, így az irányítási stratégiák rövidebb és hosszabb termelési ciklusok esetén is vizsgálhatók. Az alábbi 5-3. ábra a 3 perces műveleti időkkel végzett szimulációk eredményeit összegzi.

Teljesítménymutató	elosztott, mdb-ot nem kísé- rő	elosztott, mdb-ot kísé- rő	vegyes, mdb-ot nem kísé- rő	vegyes, mdb-ot kísé- rő	előrelátó
AGV irányítási stratégia	1	2	3	4	6
Kihozatal [db]	9	9	8	8	11
AGV-k száma	7	11	6	8	11
AGV-k által megtett össz.út [m]	11039	5451	11449	4077	11372
AGV kihasználtság [1]	0.229	0.8264	0.3527	0.738	0.2772
AGV össz.megtett útidő	20:26.5556	9:05.1000	31:48.1667	8:29.6250	17:13.8182
AGV össz.üres idő [time]	55:41.1333	55:11.7000	53:55.5333	55:52.6250	55:16.6364
AGV össz.szállítási idő [time]	4:18.8667	4:48.3000	6:04.4667	4:07.3750	4:43.3636
AGV össz.üres utazási idő [time]	16:07.6889	4:16.8000	25:43.7000	4:22.2500	12:30.4545
Állomás agv-re várakozási össz.idő [time]	11:52:20.0932	10:35:06.2932	12:07:14.0932	11:06:37.4932	10:53:32.2932
Legtöbb út [m]	1509	1862	2710	1062	1584

5-2. ábra. Teljesítménymutatókat összefoglaló táblázat 3 perces műveleti idők mellett

Hosszabb műveleti idők esetén ritkábban szükséges az anyagmozgatás, így kevesebb jármű is elegendő a feladatok ellátásához. Ebben az esetben továbbra is az előrelátó irányítási stratégia teljesít a legjobban, ezzel érhető el a legnagyobb kihozatal. A munkadarabot kísérő irányítási módszer ezzel szemben már nem annyira hatékony, több jármű szükséges a feladat ellátásához és nem érhető el nagyobb kihozatal. Az AGV a teljes megmunkálási idő alatt az állomásnál várakozik, így nem használható új feladatokra, valamint a töltési lehetőség is kiesik.

Rövid műveleti idők esetén a munkadarabot kísérő irányítás szerepel a legjobban. A járműveket nem célszerű visszairányítani a parkolóba vagy más feladatra, hiszen rövid időn belül ismét szükség lesz rájuk ugyanazon az állomáson. Az előrelátó stratégia esetén a gyakoribb anyagmozgatási igények miatt több AGV-re van szükség. A központi irányítás gyengébben teljesít, míg az elosztott irányítás jobb eredményeket hoz, mivel elosztott vezérlés esetén a járművek gyorsabban reagálnak a helyi igényekre, és gyakrabban elérhetők a szükséges helyeken.

A rövid ciklusidők esetén az AGV-alapú anyagmozgatás alkalmazása megkérdőjelezhető más anyagmozgatási technikákkal szemben. Az ipari gyakorlatban ilyen esetekben jellemzően folyamatos anyagmozgató rendszereket alkalmaznak, például szállítószalagokat. Rövid ciklusidők és kis távolságok esetén az AGV-k használata akkor indokolt, ha más megoldás nem alkalmazható, vagy ha a rendszer rugalmassága elsődleges szempont, például gyakori gyártási változtatások vagy új termékek bevezetése esetén.

5.4. Kísérletek más gyártási teszt környezetben

A 4. fejezetben ismertetett alap tesztgyár szimulációs modellen túl további tesztkörnyezetek is létrehozásra kerültek, melyekben eltérő gyárelrendezéssel és gyártási feladatokkal lehet vizsgálni az AGV-flotta irányításának működését. Ezekben a modellekben nem történtek radikális változtatások az alapmodellhez képest, az üzem befoglaló mérete végig ugyanakkora maradt, azonban elegendő a különbség az eredeti tesztgyárhoz képest ahhoz, hogy az irányítási stratégiák viselkedését más környezetben is értékelni lehessen.

5.4.1. ELTÉRŐ GYÁRTÁSI FELADAT

Ebben a modellváltozatban csak a gyártási feladat tér el az eredeti tesztelő gyártórendszerhez képest. A legfőbb különbség, hogy a három gyártósor eltérő produktivitással működik, mivel az összeszereléshez különböző mennyiségre van szükség az egyes sorokon megmunkált munkadarabokból.

Az irányítási stratégiák viselkedése összességében hasonló, mint az eredeti tesztgyár modellben. Rövid ciklusidők esetén a munkadarabot kísérő stratégia teljesített jobban, míg hosszabb megmunkálási idők mellett az előrelátó irányítással érhető el a legnagyobb kihozatal. A központi irányítás rosszabb teljesítményt mutatott, mint az elosztott vezérlés.

A gyártósorok eltérő kapacitása miatt különböző számú AGV-re van szükség az egyes sorok kiszolgálásához. Alapértelmezetten minden sorhoz külön AGV-flotta tartozik (elosztott irányítás esetén), és ezekben a csoportokban eltérő járműszám szükséges a megfelelő működéshez.

Ennél a gyártási feladatnál célszerű lehet a csoportokat eltérő módon kialakítani. A legtermékenyebb gyártósor kiszolgálására érdemes külön AGV csoportot kijelölni, a másik kettő sor számára elegendő lehet egy közös csoport is. Ezzel a csoportosítással a kihozatal szempontjából hasonló eredmények érhetőek el, miközben kihasználhatók a központi irányítás bizonyos előnyei is, például az, hogy kevesebb jármű is elegendő a hatékony működéshez.

A csoportok kialakítása és a parkolók elhelyezése további vizsgálatokat és kísérleteket igényel, egy jövőbeli kutatás keretében például meghatározható lehetne az AGV parkolók optimális száma és elhelyezkedésük.

5.4.2. ELTÉRŐ GYÁRELRENDEZÉS

Ebben a modellváltozatban a gyárelrendezés leegyszerűsítésével egy letisztultabb gyártási környezet került kialakításra. Az eredeti tesztgyárhoz képest kevesebb gyártósor és kevesebb megmunkáló állomás szerepel a modellben. Ennek megfelelően egy AGV csoporttal kevesebbre van szükség.

A kialakított csoportok térben jól elkülönülnek, ezáltal az elosztott irányítási stratégia hatékonyabban működik. A központi irányítás gyengébben teljesített, kevesebb kihozatal érhető el, mivel a járműveknek hosszabb távolságokat kell megtenniük a különböző feladatok elvégzéséhez.

Ebben a tesztkörnyezetben a csoportok egyértelműen kialakíthatóak voltak, jól elkülönültek egymástól, ami miatt az elosztott irányítás jobban működik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a valós ipari környezetekben nem mindig alakíthatóak ki ilyen egyértelműen az AGV csoportok.

5.4.3. SZÁLLÍTÓSZALAG ÉS AGV-K

A tesztgyárakban alkalmazott elrendezésekben az állomások viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz, a megmunkálási idők pedig rövidek. Ilyen környezetben a munkadarabot kísérő irányítási stratégia biztosította a legfolyamatosabb anyagmozgatást, mivel az AGV végig az állomásnál marad, így nem kellett várni a járművekre.

Az ilyen típusú gyártási feladatokhoz azonban nem feltétlenül az AGV-alapú, szakaszos anyagmozgatás a leghatékonyabb megoldás. A rövid ciklusidők és kis távolságok esetén gyakran folyamatos anyagmozgató rendszereket alkalmaznak, például szállítoszalagokat [10]. Az AGV-k előnye inkább a nagyobb távolságú, kisebb kihozatalú, vagy a gyakran változó gyártási feladatokban mutatkozik meg, ahol a rugalmasság fontos szempont.

Ezek miatt került kialakításra a konveorokat is tartalmazó szimulációs modell, ahol a szállítoszalagok bizonyos szakaszokon kiváltják az AGV-k feladatát. Ez sokkal jobban hasonlít egy valós gyártási környezethez. A valóságban is általában AGV-k végzik az alapanyagok betáplálását (például palettákon vagy raklapokon), és a kész terméket is ők szállítják a kimenetre, a köztes gyártási folyamatokra pedig egyéb anyagmozgató berendezéseket is szoktak használni.

A vegyes rendszer – AGV- és konveorhasználat kombinációja – jelentősen növelte a rendszer teljesítményét. A munkadarabot kísérő stratégia ebben a környezetben értelmét veszti, hiszen az AGV-nek nem kell várakoznia a megmunkálás végéig, a szállítoszalag biztosítja az anyagáramlást.

A konveorral támogatott modellben a parkolók elhelyezése is eltér az alapmodellhez képest (ahogyan a 4-9. ábrán látható). A szimulációk alapján két logikailag elkülönülő AGV-csoport kialakítása eredményezte a legjobb teljesítményt. Egyetlen, közös flotta esetén a járműveknek túl nagy távolságokat kellett megtenniük, ami megnövelte a várakozási időket és csökkentette a kihozatalt.

5.4.4. ÖSSZEGZÉS

A bemutatott tesztgyármodellek mind egyszerűsített, idealizált környezetek voltak, amelyek nem tartalmaztak meghibásodásokat vagy más, valós gyártásban előforduló sztochasztikus eseményeket. Ennek ellenére jól alkalmazhatók az AGV-flotta irányítási stratégiáinak vizsgálatára, valamint annak megértésére, hogy hogyan lehet különböző gyártási feladatokat modellezni a Plant Simulation környezetben.

Bár a tesztgyármodellek nem tükrözik a valós ipari rendszerek teljes komplexitását, az itt szerzett tapasztalatok alapot adhatnak egy valós gyártósor digitális modelljének elkészítéséhez is.

6. OPTIMALIZÁLÁS

6.1. AGV-k számának meghatározása

A szimuláció egyik fontos bemenő paramétere az AGV-k száma az egyes parkolóhelyeken. Ennek megadása négy globális változó segítségével lehetséges: AGV_k_száma1, AGV_k_száma2, AGV_k_száma3 és AGV_k_száma4. Az első három változó a megmunkálási részleghez tartozó három parkolóban található szállítóeszközök számát írja le. Az AGV_k_száma4 paraméter a szerelés részlegen (a 4-1. ábrán a sárga színnel jelölve) működő járművek számát határozza meg, ehhez az üzemszámhoz egy darab parkoló tartozik.

A központi irányítási stratégia esetén elegendő csak az egyik változónak értéket adni, mivel ilyenkor csak a megmunkáló részleg egyik parkolójába hozunk létre AGV-ket (a középben található, mivel így érhető el, hogy a lehető legkevesebbet utazzanak az AGV-k). Elosztott stratégia esetén a három megmunkáló rész mindegyik parkolójába a megadott számú szállítójárművet hozza létre a rendszer, az AGV_k_száma1–3 változók értékei alapján.

A szükséges AGV-k számát számos tényező befolyásolhatja, függhet többek között a termelékenység maximalizálásától, de számát korlátozhatja az energiahasználat, vagy a ráfordítható költségkeret.

6.2. Egycélú optimalizálás

Gyártási folyamatoknál legtöbbször termelékenységet szeretnénk maximalizálni, így az AGV-k számának meghatározásánál fontos szempont, hogy mennyi jármű szükséges a legtöbb kihozatal eléréséhez.

A szimulációs modellben ennek meghatározásához kísérleteket végeztem a Plant Simulation-ben található „ExperimentManager” objektum segítségével. A kísérleteknél a vegyes központi-elosztott irányításokat alkalmaztam, mivel így az AGV-k számának leírásához elég két darab paraméter. A kísérletek futtatásához definiálni kell a bemeneti és kimeneti változókat. A bemenetet a modellben szereplő két, a járművek számát meghatározó változó adta, míg a kimenetként a rendszer által elért kihozatal (output) szolgált. A szimulációk egy beállított időpontig futottak (1 óra), így a gyártási feladat egy meghatározott ideig tartó termelési ciklust modellez. A bemeneti változók értékeit 1 és 10 között léptetve a rendszer minden lehetséges kombinációra lefuttatott szimulációt, így összesen 100 darab futás került végrehajtásra. A kísérletek végén a Plant Simulation automatikusan készít egy jelentést, megtalálva azokat a bemeneti kombinációkat, melyek esetén a legnagyobb a termelés.

A kísérletek eredményeit ezután ábrázoltam egy három-dimenziós grafikonon. Az ábrázoláshoz a kísérletek eredményeit a Plant Simulation lementette egy excel fájlba,

majd azt beolvastam egy Matlab-ban megírt kódba és ott készítettem el a grafikonokat. A koordináta-rendszer x és y tengelye az AGV-k számát leíró két paraméter, a z tengely pedig a kihozatal.

Az alábbi, 6-1. ábrán látható két példa a kihozatal értékének szemléltetésére különböző irányítási modellek esetén. A baloldali grafikonon egy vegyes központi-elosztott irányítás eredményei láthatóak, a jobboldalin pedig az előrelátó irányítási stratégia eredményei. A pontok jelölik a ténylegesen felvett értékeket, a háló csak a könnyebb láthatóság miatt van megjelenítve.

6-1. ábra. Kihozatal (baloldal: vegyes központi-elosztott irányítás; jobboldal: előrelátó irányítás)

Észrevehető, hogy egy adott szám felett már nem nő tovább a kihozatal, a grafikonon egy x-y síkkal párhuzamos felület fogja jelölni, ahol maximális a kihozatal. Megfigyelhető, hogy az előrelátó modell esetén (jobb oldali) a kihozatal sokkal nagyobb, mint más modellek esetén, azonban az AGV-k számának növelésével nem nő végig monoton a kihozatal, található egy lokális minimum, ahol a kihozatala nulla. Ennek oka egy holtpont bekövetkezése, amikor minden szállítójármű egy állomás előtt vár, viszont nem tudják tovább vinni a munkadarabot, mert a következő állomás foglalt. Ezeket a holtpontokat a modell jelenleg nem kezeli.

6.3. Többcélú optimalizálás

A maximális kihozatal eléréséhez meghatározható a szükséges AGV-k száma, azonban több bemeneti paraméter kombinációval is elérhető a legnagyobb kihozatal, ahogy az a fenti 6-1. ábrán is látható. További keresési feltétellel lehet szűkíteni a keresést: például a maximális kihozatal, de minimális számú járművel.

Az ideális mennyiség megtalálásához célszerű több kimeneti változót is figyelembe venni és így meghatározni az optimális számú AGV-t. Ehhez a többcélú optimalizálási feladathoz bevezetek egy függvényt, ami a különböző kimeneti változók súlyozott összegét adja. Ezt a súlyfüggvényt fitness függvénynek fogom hívni a továbbiakban, mivel később ez lesz a genetikusan algoritmusnál a fitness függvény.

A fitness függvényben szerepel a kihozatal, az összes jármű száma, a kihasználtság, a megtett út összesen, illetve a legtöbbet utazó AGV által megtett távolság. A fitness függvény maximumának megtalálásával megkapható az optimális mennyiségű szállítójármű. Mindegyik tag egy beállított előjeles súllyal szerepel: pozitívvval, ha a nagyobb értékek a jók (pl. kihozatal); negatívvval, ha minél kisebb értékek a jók (pl. összes jármű száma). A fitness függvény alakja:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot g_i(x) \quad (5.1)$$

, ahol: f a fitness fv., g_i -k az egyes célfüggvények (például a kihozatal), w_i a célfüggvényekhez tartozó súlyok, n pedig a célfüggvények száma. A függvény x paramétere pedig az AGV-k számát leíró paraméterek, tehát vektormennyiség. Egyváltozós optimalizálás során az i változó 1, ilyen eset volt az előző, 6.2. fejezetben, ahol a g célfüggvény a kihozatal volt, a súlya pedig 1.

A g_i függvények alaphelyzetben nem összemérhetőek egymással, mert eltérő dimenziójúak, például méterben, időben vagy darabszámban is lehetnek kifejezve. Emiatt az értékeket először normalizálni kell. Többféleképpen is lehet skálázni, én az alábbi, min-max normalizálás képlettel számoltam:

függvény alakja:

$$x_{j,norm} = \frac{x_j - \min(A)}{\max(A) - \min(A)} \quad (5.2)$$

, ahol x_j az aktuális függvény érték, A pedig a felvett függvényértékek halmaza. A normalizálás után a célfüggvények értékei 0 és 1 közötti értékeket vesznek fel.

A fitness függvényben a súlyok megadása nagy szabadságot adhat, viszont a kimenetel erősen fog függeni tőlük. A súlyok megválasztásánál több szempontot is figyelembe vettem:

1. A kihozatal minél nagyobb legyen \rightarrow ennek súlya legyen a legnagyobb és pozitív előjelű
2. A kihozatal után az AGV-k száma a legfontosabb (hogy a beruházási és a fenntartási költségek alacsonyak legyenek), ezért ennek súlya legyen a második legnagyobb. Mivel az AGV-k számának minél kisebbnek kell lennie, ezért a súlya negatív szám lesz.
3. A többi célfüggvény kisebb súllyal kerül beszámításra.
4. A kihasználtság minél nagyobb legyen \rightarrow pozitív súly.
5. Az összes megtett út minél kisebb legyen, ezzel csökkentve az AGV-k energiafogyasztását \rightarrow negatív súly.
6. A legtöbb utat megtevő jármű távolsága minél kisebb legyen \rightarrow negatív súly.

Az alábbi táblázat mutatja az egyes célfüggvényekhez megválasztott súlyokat:

6-1. táblázat. A súlyok értékei

g_i	w_i
kihozatal	1
összes AGV száma	- 0,5
kihasználtság	0,1
összesen megtett út	-0,1
legtöbb út	-0,1

A fitness függvény maximumának megtalálására kísérleteket futtattam le a modellen a Plant Simulation „ExperimentManager” objektum használatával. A bemeneti paramétereket a járművek számát meghatározó két változó adta, ezeket a változókat 1-től indítja és 10-ig növeli a futások során. A kísérletek során megkapjuk a fitness értékeit a bemeneti kombinációk függvényében. A legjobb fitnessértékhez tartozó paraméterek határozzák meg az optimális számú AGV-t az üzem első, illetve a második részlegén. Az alábbi 6-2. ábrán a korábban (6-1. ábra) ábrázolt kihozatal függvényekhez tartozó irányítási modellek fitness függvényei láthatóak.

6-2. ábra. Fitness függvény (baloldal: vegyes központi-elosztott irányítás; jobboldal: előrelátó irányítás)

A legtöbb stratégiánál az optimális számú AGV-vel maximális kihozatal érhető el a lehető legkevesebb számú járművel. Azonban ez nem minden esetben teljesül, például mikor a kihozatal nem nő már szignifikánsan az AGVk-számának növelésével. Az alábbi grafikonon (6-3. ábra) erre az esetre látható egy példa: az ábra egy elosztott munkadarabot nem kísérő irányítási modell kihozatali és fitness függvényét mutatja.

6-3. ábra. Kihozatal és Fitnessz függvény

6.4. Optimalizálás genetikus algoritmussal

Az előző, 6.3. fejezetben az optimum megtalálásához egy fitnessz függvényt vezetünk be és ennek maximumát kerestük úgy, hogy a kísérlettervező objektum az összes lehetséges bemeneti kombinációra lefuttatott egy szimulációt és kiszámította a fitnessz fv. értékét. Ez a módszer azonban időigényes tud lenni, ha a bemeneti vektor kombinációinak száma nagyobb. Ilyen esetekre jó megoldás lehet a genetikus algoritmus használata.

6.4.1. PLANT SIMULATION BEÉPÍTETT GENETIKUS ALGORITMUSA

A Plant Simulation szoftverben található a GAWizard nevű objektum, ami a genetikus algoritmus használatát segíti és nagyban leegyszerűsíti. A fitnessz függvény számítása megegyezik a már korábban bemutatott módon (6.3. fejezet). Az optimalizációs paraméterek az AGV-k száma az egyes csoportokban.

A genetikus algoritmusokat kétféleképpen szokás leállítani, vagy ha már tartósan nem javul a fitnessz érték, vagy egy adott generáció szám után. A GAWizard-ban az utóbbit lehet megadni, ennek értékét 10-re állítottam. A másik fontos paramétere az algoritmusnak a populáció mérete, ennek értékét 8-ra állítottam.

A most vizsgált optimalizálási feladatnál összesen 100 bemeneti kombináció volt, ezek mindegyikére lefuttatva egy szimulációt még nem túl hosszú idő. Azonban a kombinációk száma jelentősen meg tud ugrani például egy új paraméter vizsgálatával, és ezzel együtt a kísérletek futási ideje is megnő. Nem vegyes központi-elosztott irányítást alkalmazva a járművek számát már négy paraméter írja le, így az összes bemeneti kombináció száma $10^4 = 10\,000$. Minden variációra lefuttatni egy szimulációt már nagyon hosszú lenne, ezért ilyen esetekben célszerű az optimum kereső eljárás alkalmazása.

Általánosságban a genetikus algoritmus nem feltétlenül találja meg a fitness függvény maximumát, vagyis a tényleges optimumot, azonban a szimulációs modellben a beállított paraméterek mellett minden esetben sikerült megtalálnia. A legjobb egyed fitness értéke megegyezik a kísérletek során meghatározott optimummal.

Az evolúciós folyamat ábrázolásával (6-4. ábra) szemléltethető, hogy milyen gyorsan találja meg az algoritmus az optimumot. A különböző irányítási modelleknél eltérő sebességgel érte el a maximális fitness értéket, ez látható az alábbi grafikonokon is. Az első esetben már az 5. generációban eléri a legrosszabb megoldás is (a legjobb megoldás már a 2. generációra), viszont a második esetben csak a 9.-re (a legjobb megoldás pedig a 6. generációra). Kijelenthető, hogy 10 generáció alatt minden esetben megtalálta az optimumot a genetikus algoritmus.

6-4. ábra. Evolúció különböző irányítási stratégiák esetén

6.4.2. OPTIMALIZÁLÁS SAJÁT FEJLESZTÉSŰ GENETIKUS ALGORITMUSSAL

Az előző 6.4.1. fejezetben bemutatott, a Plant Simulation-ben található GAWizard objektum megkönnyíti a genetikus algoritmusok alkalmazását szimulációs modellek optimalizálási feladatánál. Egyszerűen beállíthatók a legfontosabb paraméterek, mint a generációk száma, a populáció mérete vagy a fitness függvény. Ezáltal lehetőség van gyors optimalizálásra, mind ezt tényleges programozás nélkül.

A GAWizard egyszerűsítései azonban egyben korlátozásokat is jelentenek. Nem lehet beelátni az algoritmus működésébe, nem biztosít elegendő rugalmasságot, például nem lehetséges az egyedi szelektációs stratégiák, mutációs mechanizmusok vagy más paraméterek beállítása. A tesztgyáron végzett optimalizálásnál a GAWizard megtalálta az optimumot, azonban a bonyolultabb rendszerek esetén, több bemeneti paraméter és feltétel vizsgálatánál nem biztos, hogy minden esetben elegendő a Plant Simulation beépített optimumkereső algoritmus. Ezek miatt érdemes egy saját fejlesztésű genetikus algoritmust létrehozni, amely nagyobb szabadságot ad a GA testreszabásában.

A létrehozott genetikus algoritmus működéséhez szükséges objektumok, metódusok, táblázatok és paraméterek az alábbi 6-5. ábrán láthatók. Az algoritmus működését a metódusokban, SimTalk nyelven megírt program végzi. A folyamatot elindítani a GA START nyomógombbal lehetséges, ekkor a beállított paraméterek alapján lefut az algoritmus és a végén megtalálja a legjobb egyedet (azaz az optimális paraméterbeállítást).

6-5. ábra. Saját fejlesztésű genetikus algoritmushoz tartozó objektumok

Az algoritmus beállítható paraméterei és azok funkciói az alábbi 6-2. táblázatban vannak összegyűjtve:

6-2. táblázat. A GA paraméterei

Paraméter	Leírás
par_generációk_száma	hány generációig fusson az algoritmus
par_populáció_méret	egy generációban szereplő egyedek száma
par_mutációs_arány	egy gén mutálódásának valószínűsége (0 és 1 közötti szám)
par_keresztezési_arány	két szülő keresztezésének valószínűsége (0 és 1 közötti szám)
par_szelekció_típus	a szülők kiválasztásához használt szelekció típusa; 1: rulett kerék szelekció, 2: versenyztető szelekció
par_AGVK_max	az egyes parkolókhöz rendelt AGV-k számának felső korlátja
par_random	a random generátor magja („seed value”)

A populáció minden egyede egy négy egész számot tartalmazó vektor, amely a négy AGV parkolóhoz rendelt járművek számát jelöli. Genetikus algoritmusoknál gyakori a bináris ábrázolásmód alkalmazása, azonban jelen feladatnál minden gén ugyanazt a paramétert írja le (járművek száma), ezért célszerűbb volt az egyedek génjeit decimális számokként kódolni. Ez leegyszerűsíti az ábrázolásmódot, ugyanakkor a keresztezés és mutáció működését korlátozza, például kevesebb keresztezési pont jelölhető ki.

A „GA START” gomb megnyomását követően először a „GA_inicializálás” metódus fut le, amely létrehozza a beállított populációméretnek megfelelő számú egyedet. Az egyedek inicializálása véletlenszerűen történik egy véletlenszám-generátor segítségével, az értékek 1 és a megadott maximális járműszám közötti tartományból kerülnek kiválasztásra.

Egy generáció során a populáció létrehozása után az algoritmus kiszámítja az egyedek fitness értékét a korábban definiált fitnessfüggvény alapján. A Fitness_számolás metódus beállítja egy kísérlettervezőben (az „ExpMGR”-ben) a szimulációs futások paramétereit, amelyeket az aktuális populáció egyedei határozzák meg. Ezután elindítja a kísérlettervezőt, amely minden egyedhez lefuttat egy szimulációt, és meghatározza azok fitnessértékét. A szimulációk lefutása után a GA_ExpMGR_END metódus összegyűjti az eredményeket a fitness táblázatba, majd növeli az aktuális generációk számát, és megkezdődik a következő generáció.

Egy generáció teljes lefutását a GA_generációk metódus irányítja, amely sorban meghívja a generációhoz tartozó részfolyamatokat. A szülő egyedek kiválasztása után keresztezéssel létrejönnek az utódok, majd ezek mutációja is megtörténik, így kialakul az új populáció. Ezt követően a rendszer az új egyedekhez is kiszámítja a fitnessértékeket a kísérlettervező segítségével.

A szelekció célja, hogy a populációból kiválassza azokat az egyedeket, amelyek szülőként részt vehetnek az új generáció létrehozásában. A saját fejlesztésű genetikus algoritmusban kétféle szelekciós eljárás választható: rulettkerék és versenyztető szelekciót. Rulettkerék szelekciónál az egyedek kiválasztása arányos a fitness értékükkel, így a jobb fitnessű egyedek nagyobb eséllyel kerülnek kiválasztásra. A versenyztető szelekció során véletlenszerűen kiválasztott néhány egyed közül mindig a legjobb fitnessű kerül tovább, ami gyorsabb konvergenciát eredményezhet, ugyanakkor növeli a lokális optimumba ragadás kockázatát [25].

A szelekció során kiválasztott szülőegyedek genetikai információinak kombinálásával jönnek létre az utódok. A keresztezés egy megadott valószínűséggel történik meg. A modellben az egyszerű, egytöréspontos keresztezés került megvalósításra: a szülők génjeit egy véletlen helyen felosztjuk két részre, majd ezt a két génszakaszt kombinálva állítjuk össze az utódokat. A keresztezés célja, hogy az előző generációk legjobb tulajdonságait továbbörökítse, ugyanakkor új kombinációk létrehozásával növelje a populáció genetikai sokféleségét, ezzel segítve az optimum gyorsabb megtalálását.

A mutáció célja, hogy új információt vigyen be a rendszerbe, és megakadályozza, hogy az algoritmus lokális optimumokban rekedjen. A mutáció során az egyedek minden génje egy megadott valószínűséggel megváltozhat. A modellben kétféle mutációs módszer közül lehet választani: az egyik esetben a mutált gén értéke tetszőleges új értéket vehet fel a megengedett tartományból, míg a másik módszernél a módosított gén csak egy meghatározott értékben térhet el az eredetitől.

A populációkat és a hozzájuk tartozó fitnessértékeket külön táblázatokban tárolja a rendszer. Az algoritmus a beállított generációs szám elérésekor áll le, és visszaadja a legjobb fitnessértékű egyedeket, amelyek meghatározzák az AGV-k számának optimumát az egyes csoportokban.

Az alábbi 6-6. ábrán az egyedek fitnessértékeinek alakulása látható a generációk során. A Plant Simulation GAWizard objektuma is hasonló diagramot készít, amelyen ábrázolva van az aktuális populáció legjobb és legrosszabb egyedének fitnessértéke, valamint a populáció átlaga is. Jelen esetben az algoritmus 14 egyeddel került inicializálásra és összesen 10 generációig futott. Nagyobb kezdeti populációt alkalmazva (mint a jelen példában is) a legjobb egyed már a korai generációkban is közel van az optimumhoz, így a generációk során csak kevés javulás tapasztalható. A populáció átlagos fitnessze folyamatosan növekszik, a generációk vége fele egyre kevesebbet változva. A legrosszabb egyed jósága globálisan szintén javuló tendenciát mutat, azonban előfordulnak kiugró értékek, amelyek a mutációs folyamatnak köszönhetőek. Ezek a gyengébb tulajdonságú egyedek azonban jellemzően nem maradnak fenn, és a következő generációk során kihalnak.

6-6. ábra. Saját fejlesztésű genetikus evolúciója

A saját fejlesztésű genetikus algoritmussal megtalálható a legjobb egyed, alkalmas az optimum megtalálására. A Plant Simulation GAWizard eljárásával szembeni előnye, hogy rugalmasabb, több paraméter állítható, így a módszer általánosabb és komplexebb feladatok megoldására is alkalmazható. A GA nagyobb kezdeti populáció mellett működik jobban. A mutáció biztosítja, hogy folyamatosan új információ kerüljön a rendszerbe ezzel elkerülve egy lokális optimumban való beragadást.

A sajátfejlesztésű GA a megoldást lassabban találja meg, mint a GAWizard objektum. A konvergencia sebességét két módszerrel lehet javítani: a mutáció arányának csökkentésével vagy a szelekciónál versenyztető eljárás választásával. A versenyztető szelekciónál a rosszabb tulajdonságú egyedek gyorsan kihalnak. A mutáció csökkentésével se kerül bele rossz fitnessű egyed, ezekkel viszont nő a populáció homogenitása és a kockázata annak, hogy az algoritmus nem találja meg a globális optimumot.

Az alábbi 6-6. ábrán az algoritmus működése látható versenyztető szelekció alkalmazásával, mutáció nélkül. A többi paraméter megegyezik a korábbi beállításokkal. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben a konvergencia lényegesen gyorsabb, valamint, hogy a gyenge fitness értékű egyedek hamar eltűnnek a populációból a generációk során. A harmadik generáció után gyakorlatilag már nincs számottevő változás, így az algoritmus leállítása korábban is indokolt lehetne, nem szükséges 10 generációig futnia. Ugyanakkor észrevehető, hogy a legjobb megoldást nem sikerült megtalálnia. A korábbi beállításokkal – rulettkerék szelekcióval és magasabb mutációs rátával – az algoritmus megtalálta az optimális egyedet, melynek fitnessértéke 4365 [-] volt. A jelen példában a legjobb egyed fitnessze azonban csak 4184 [-]. Ez a megoldás ugyan közel

van az optimumhoz, de nem éri azt el. Az algoritmus eredményessége nagyobb mértékben függ a kiindulási populáció összetételétől. Az algoritmus paramétereinek beállításánál az igényeket kell figyelembe venni: ha a legjobb megoldás megtalálása a cél, érdemes hosszabb futásidőt és nagyobb változatosságot engedni, ha viszont elegendő egy jó közelítő megoldás, akkor gyorsabb konvergenciát biztosító beállítások is megfelelőek lehetnek (mint például a kevesebb generáció, a versenyztető szelekció és az alacsony mutációs arány beállításával).

6-7. ábra. Saját fejlesztésű genetikus algoritmus evolúciója nagyobb konvergenciával

A saját fejlesztésű genetikus algoritmus továbbfejlesztésére számos lehetőség kínálkozik. Az egyik lehetséges irány a többpontos keresztezés bevezetése. A szülők genetikai információját több helyen szétbontva, majd azt kombinálva változatosabb utódokat kapunk, növelve ezzel a genetikai diverzitást. Emellett érdemes a leállási feltételt is dinamikusabbá tenni, ne csak egy adott generáció szám után álljon le az algoritmus. A generáció szám mellett figyelembe vehetné a fitnessértékek változásának mértékét is, és leállhatna akkor is, ha több generáción keresztül nem történik érdemi javulás.

További fejlesztési lehetőség a bináris kódolás alkalmazása, amely elősegítheti a klasszikus genetikus operátorok hatékonyabb működését. Továbbá vizsgálni lehetne a legjobb egyedek közvetlen környezetét. Például a fenti 6-7. ábrán megtalált jó, de nem optimális megoldás DNS-kódját minimálisan módosítva elérhető lehetne az abszolút optimum, így a lokális keresés kombinálása a globális optimalizálással további javulást eredményezhet.

6.5. Legjobb szimulációs paraméterek

A korábbi fejezetekben már meghatározásra került az egyes irányítási stratégiákhoz tartozó AGV-k optimális darabszáma. A szimulációs modell azonban további bemeneti paraméterekkel is rendelkezik, így lehetőség nyílik arra, hogy ne csak az AGV-k számát, hanem az összes releváns szimulációs beállítást optimalizáljuk. A tesztgyár jelenlegi modelljében öt bemeneti változó szerepel: az irányítási stratégia típusa, valamint az AGV-k száma négy különböző parkolóhelyhez rendelve.

Öt vagy annál több paraméter esetén az összes lehetséges bemeneti kombináció szimulációval történő kiértékelése már időigényes lenne. Ilyen esetekben célszerű valamilyen optimalizáló eljárást alkalmazni, például genetikus algoritmust. Ez különösen előnyös a modell későbbi bővítése szempontjából, amikor további bemeneti változók bevonására is sor kerülhet, tovább növelve a kombinációk számát.

A feladathoz a PlantSimulation GAWizard objektumát használtam. A genetikus algoritmus ugyanazokat a működési paramétereket alkalmazza, mint a korábban bemutatott optimalizálási feladatban, azonban az optimalizálandó bemeneti változók köre kibővül az irányítási stratégia típusával. A GA lefutásával megtalálható a fitness függvény maximuma, ami meghatározza az optimális szimulációs paraméter beállítást.

A genetikus algoritmussal kapott egyedek és fitnessértékei az alábbi 6-8. ábrán láthatók. A legjobb egyed kromoszómájának celláját megnyitva kiolvashatók az ideális beállítások (6-9. ábra). A kapott optimális irányítási stratégia az előrelátó irányításhoz tartozik (amit a 6-os szám jelöl). Az eredményként kapott paraméterbeállításokkal érhető el a legnagyobb kihozatal (56). A 6-10. ábrán látható az evolúciós folyamat, a 8. generáció után már a legrosszabb megoldás esetén sem nő tovább a fitness függvény értéke, megtalálta a legjobb megoldást.

	0	1	2	3	4
string	Egyed	Fitness	ID	Kromoszómák ->	Próbálkozások
1	Gen 5 ind 5	6384	40	Chrom 1	Fitness 40
2	Gen 8 ind 4	6163	69	Chrom 1	Fitness 69
3	Gen 4 ind 1	5888	26	Chrom 1	Fitness 26
4	Gen 7 ind 5	5471	60	Chrom 1	Fitness 60
5	Gen 7 ind 9	5017	64	Chrom 1	Fitness 64

6-8. ábra. Legjobb egyedek

	0	1
string	Készlet definiálás	Kiosztás
1	root.AGVk_száma1	5
2	root.AGVk_száma2	5
3	root.AGVk_száma3	5
4	root.AGVk_száma4	4
5	root.AGV_stratégia	6
6		

6-9. ábra. Optimális paraméterbeállítás

6-10. ábra. Evolúció

A genetikus algoritmus alkalmazásával a szimulációs modell gyorsabban és hatékonyabban találja meg az adott probléma optimális megoldását, mint a szimulációs kísérletek során. A módszer robusztussága miatt a jövőben is jól alkalmazható más optimalizálási feladatokra, akár a Plant Simulation beépített GAWizard eszközével, akár a saját fejlesztésű algoritmussal. A keresési feladat nem korlátozódik a jelenlegi modell bemenő paramétereire, például optimalizálható a parkolóhelyek elhelyezkedése is, ahol a genetikus algoritmus bemeneti paramétereit lehetnek a parkolók x és y koordinátái, amelyeket adott lépésközönként változtatva meghatározható a legkedvezőbb konfiguráció.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

7.1. Továbbfejlesztési lehetőségek

A szimulációs modell és az irányítási stratégiák továbbfejlesztésére számos lehetőség áll rendelkezésre.

Jelenleg az AGV flották idealizált környezetekben, viszonylag egyszerű felépítésű tesztgyárokban működnek, azonban az irányítási módszerek szélesebb körű tesztelésére érdemes lenne további, összetettebb gyármodelleket létrehozni, vagy valós termelési rendszerek digitális mását alkalmazni. Figyelembe lehetne venni a járművek és az állomások meghibásodását is, amely közelebb hozná a modellt a valós működési környezethez.

A modell úthálózatának és parkolóhelyeinek kialakítása szintén továbbfejleszhető annak érdekében, hogy hatékonyabb járműmozgást tegyen lehetővé. Ez hozzájárulhat az anyagáramlás sebességének növeléséhez és a várakozási idők csökkentéséhez. A valós ipari környezetben az AGV-k folyamatosan energiát fogyasztanak, és jellemzően a parkolóhelyeken kerülnek töltésre. Az energiahasználat figyelembevételével egy komplexebb szimuláció hozható létre, amelyben a töltési ciklusokat a gyártási folyamatokkal összehangolva lehetne kezelni. A töltöttségi szint figyelembevételével az AGV-k ütemezési feladata is módosul, és új irányítási stratégiák kialakítása válik szükségessé. Ennek a problémának is meg lehet keresni az optimumát, például olyan megoldások révén, amelyek biztosítják, hogy a járművek megfelelő mértékben töltődjenek, miközben a feladatok elvégzésére is rendelkezésre álljanak.

Az AGV irányítási stratégiákat is tovább lehet javítani, például a holtpontok elkerülésének figyelése. Ennek egyik egyszerű megoldása lehetne az egyes szállítási feladatok prioritás szerinti rangsorolása. A meglévő stratégiák mellett új irányítási megközelítéseket is be lehetne vezetni a modellbe, mint például a tandem konfiguráció, vagy a folyamatosan mozgó AGV-eket.

Az optimalizálás során a modell bonyolultabbá válásával új bemenő paraméterek is megjelenhetnek, amelyek optimumának meghatározásához szintén meg lehet keresni egy fitnessfüggvény maximumát. A saját fejlesztésű genetikusan működő algoritmus működése is továbbfejleszhető, ezekre javaslatokat tettem a 6.4.2. fejezetben.

7.2. Összefoglalás

A dolgozat célja AGV flotta irányítási stratégiáinak kidolgozása, ezek megvalósítása szimulációs környezetben, valamint az optimális paraméterbeállítás meghatározása volt.

A dolgozat elején bemutattam az anyagmozgatás automatizálásának módszereit, valamint az AGV-k és AMR-ek főbb jellemzőit. Ismertettem az AGV flották irányítására alkalmazható vezérlési módszereket. Ezt követően a szimulációk terén végeztem kutatást, áttekintettem azok csoportosítását, előnyeit, majd az iparban az egyik legnépszerűbb szoftvert, a Siemens Tecnomatix Plant Simulation-t mutattam be, kitérve a dolgozatban használt főbb funkcióira.

A flotta irányításának vizsgálatára különböző tesztelő gyártási feladatokat és gyártórendszer elrendezéseket készítettem a Plant Simulation szoftverben. Röviden bemutattam a modelleket és azok működését, majd különböző AGV irányítási stratégiákat dolgoztam ki a tesztgyárakban az anyagszállítási feladatokra. A tesztgyár modelleken végzett szimulációk futása és a teljesítménymutatók bevezetése lehetőséget nyújtott a vezérlési modellek összehasonlítására.

Meghatároztam a maximális kihozatal eléréséhez szükséges járművek számát, majd az optimális számú AGV-t két féle módszerrel kerestem meg: először kísérletek futtatásával, majd genetikus algoritmussal. A GA-t először a Plant Simulation beépített GA moduljával használtam, azonban annak korlátozott konfigurálhatósága és átláthatósága miatt egy saját fejlesztésű algoritmust dolgoztam ki. Ezt követően genetikus algoritmus segítségével megkerestem az optimális szimulációs paraméterbeállítási variációt. Végül javaslatokat tettem a modell és az irányítási stratégiák továbbfejlesztésére.

A dolgozat eredményei hozzájárulnak az AGV rendszerek tervezéséhez és irányításához, valamint a genetikus algoritmusok alkalmazásával a többcélú optimalizálás során megtalálhatók az ideális gyártási paraméterek. A szimuláció segítségével összehasonlíthatók az egyes irányítási stratégiák, növelhető a termelés hatékonysága, és csökkenthetők a költségek. A dolgozat támogatja a modern gyártási folyamatok, a digitális gyártás és az Ipar4.0 irányelveinek gyakorlati megvalósítását, valamint ezek előnyeinek szemléltetését és kihasználását.

8. SUMMARY

Keywords: automatic guided vehicle, AGV fleet management, discrete event simulation, production logistics, modelling of manufacturing systems

Automated Guided Vehicles (AGVs) are driverless vehicles that play an increasingly important role in logistics and modern manufacturing processes. AGV systems enable the automation of transport tasks, thereby increasing the efficiency of material flow and reducing costs.

The aim of this thesis was to develop AGV fleet management strategies, to implement them in simulation environment and to determine the optimal parameter settings. While the Siemens Tecnomatix Plant Simulation software supports AGV modelling, it does not offer direct solutions for managing more complex systems, such as the control of multi-AGV systems.

At the beginning of the thesis, the methods of automation of material handling and the main characteristics of AGVs and AMRs were presented. I described the control methods that can be used for AGV fleet management. Then I researched the field of simulation, reviewed its classification and advantages, and introduced one of the most popular software in the industry, Siemens Tecnomatix Plant Simulation, and its main features used in this thesis.

To investigate fleet management, various test production tasks and production system layouts were created in Plant Simulation software. I briefly described the models and their operation, and then developed different AGV management strategies for material handling tasks in the created test factories. Running the simulations and introducing performance indicators provided the opportunity to compare the control models.

I determined the number of vehicles needed to achieve maximum output and then searched for the optimal number of AGVs using two methods: first by running simulation experiments and then by genetic algorithms. Initially, I used genetic algorithm with the built-in GA module of Plant Simulation, but due to its limited configurability and transparency, I developed a proprietary genetic algorithm. Subsequently, I used a GA to find the optimal simulation parameter adjustment variation. Finally, I made suggestions for further improvements of the model and the control strategies.

Based on the simulations and results, the manufacturing processes can be further optimized, and the AGV fleet can be applied more efficiently, supporting the cost-effective operation of logistics systems.

9. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

1. KULCSÁR BÉLA (1998): *Ipari logisztika*. LSI Oktatóközpont, Budapest, ISBN 963 577 242 4
2. REZA A. MALEKI: (1991): *Flexible Manufacturing Systems: The Technology and Management*. Prentice-Hall, EnglewoodCliffs, ISBN 0-13-321761-2
3. GIUSEPPE FRAGAPANE, RENÉ DE KOSTER, FABIO SGARBOSSA, JAN OLA STRANDHAGEN (2021): *Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: Literature review and research agenda*. Elsevier.
4. RONALD J MANTEL, HENRI R.A. LANDEWEERD (1995): *Design and operational control of an AGV systems*. Elsevier.
5. IVICA DRAGANJAC, DAMJAN MIKLIČ, ZDENKO KOVAČIĆ, GORAN VASILJEVIĆ, STJEPAN BOGDAN (2016): *Decentralized Control of Multi-AGV Systems in Autonomous Warehousing Applications*. IEEE Transactions on Automation Science and engineering, Vol. 13/No. 4, October 2016
6. KUN ZHENG, DUNBING TANG, WENBIN GU, MIN DAI (2013): *Distributed control of multi-AGV system based on regional control model*. German Academic Society for Production Engineering (WGP) 2013.
7. José A. Ventura, Chulung Lee (2001): *A Study of the Tandem Loop with Multiple Vehicles Configuration for Automated Guided Vehicle Systems*. Journal of Manufacturing Systems, Vol. 20/No.3, 2001
8. YAVUZ A. BOZER, MANDYAM M. SRINIVASAN (1992): *Tandem AGV systems: A partitioning algorithm and performance comparison with conventional AGV systems*. European Journal of Operational Research 63 (1992) 173-191
9. IRIS R.A. VIS (2006): *Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems*. European Journal of Operational Research 170 (2006) 677–709
10. Groover, M. P. (2015): *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. 4th ed. Boston: Pearson, 2015. ISBN 978-0-13-349961-2.
11. JERRY BANKS (1999): *Introduction to simulation*. AutoSimulations, Atlanta
12. RICKI G. INGALLS (2011): *Introduction to Simulation*. 2011 Winter Simulation Conferene, IEEE, Phoenix, AZ, USA, 11-14, December, 2011
13. W. KRITZINGER, M. KARNER, G. TRAAR, J. HENJES, W. SIHN (2018): *Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification*, IFAC Paper-OnLine
14. AVERILL M. LAW (2015): *Simulation Modelling and Analysis 5th Edition*. McGraw-Hill, New York
15. STEFFEN BANGSOW (2015): *Tecnomatix Plant Simulation - Modeling and Programming by Means of Examples*. Springer, Switzerland

16. Tecnomatix Plant Simulation Help, <https://docs.plm.automation.siemens.com/>, 2024 [Utolsó letöltés: 2024.11.02.]
17. <https://digitalisgyar.com/2022/06/26/agv-kozelseg-szabalyozas-plant-simulation-gyakorlati-pelda/> [Utolsó letöltés: 2024.11.02.]
18. Csuta Ákos, Dobák Dávis (2023): *Genetikus algoritmus logisztikai alkalmazhatósága*. Mesterséges Intelligencia – interdiszciplináris folyóirat, V. évf. 2023/1. szám. 21-34. doi: 10.35406/MI.2023.1.21
19. <https://www.kendrion.com/en/industries/automated-guided-vehicles-agv> [Utolsó letöltés: 2024.11.09.]
20. Varga, D. (2023). *Operating modes of driverless material handling machines*. Computers & Learning, 5(1), ArtNo: 55.
21. <https://industrievandaag.nl/communicatie-en-veiligheidsuitdagingen-voor-fabrikanten-van-mobiele-robots/>
22. *Top 10 Automated Guided Vehicles (AGVs) Companies in the World*, (2024) <https://www.techsciresearch.com/blog/top-automated-guided-vehicles-agvs-companies-in-the-world/4472.html> [Utolsó letöltés: 2025.05.12.]
23. *Top 25 Most Global AMR/AGV Mobile Robot Manufacturers*, <https://www.mobile-robots.com/top-global-amr-agv-mobile-robot-manufacturers/> [Utolsó letöltés: 2025.05.12.]
24. VDI (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE) (2018): *VDI 3633, Blatt 8, Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Begriffe*. VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik
25. Dr. Aradi Petra, Gräff, József, Dr. Lipovszki György (2014). Számítógépes szimuláció. ISBN 978-963-313-205-0, https://mogi.bme.hu/TAMOP/szamitogepes_szimulacio/ [Utolsó letöltés: 2025.05.16.]